

WORKING PAPER

La batalla por nuestras emociones

Cómo OpenAI, Anthropic, la derecha tecnológica cristiana y el Vaticano usan narrativas religiosas para capturar las emociones que decidirán el futuro humano en la era de la inteligencia artificial

Ana Milagros Oreja

Licenciada en Ciencias de la Comunicación · Especialista en Opinión Pública
Ciudad de México · milagros@brcom.mx

Junio de 2026
Licencia CC BY 4.0

Resumen

Este working paper sostiene que la disputa por el futuro de la inteligencia artificial se libra, antes que en los laboratorios o los parlamentos, en el terreno de las emociones y las narrativas. Analiza a cuatro actores —OpenAI, Anthropic, la derecha tecnológica cristiana encabezada por Peter Thiel y el Vaticano— y muestra que los cuatro, pese a competir entre sí, recurren a la misma forma religiosa para capturar lo que el público siente frente a la IA. Cada uno activa una emoción de superficie distinta —maravilla, serenidad, ira y alivio— montada sobre un molde mítico —el paraíso, el guardián, el Anticristo y la torre de Babel— y, en todos los casos, le pide al sujeto que entregue una facultad: el juicio, la vigilancia, la designación del enemigo o la interpretación del bien. Con las herramientas de la sociología de la emoción, la teoría narrativa, la «religión de la tecnología» de David Noble y, sobre todo, la distinción spinoziana entre pasiones tristes y alegres, el trabajo muestra que esas cuatro emociones placenteras operan como pasiones tristes que disminuyen la potencia de obrar. Como las emociones y las narrativas no describen el futuro sino que lo construyen, propone una salida en dos planos: cultivar emociones alegres —curiosidad, confianza fundada, indignación activa y esperanza activa— y desencantar colectivamente la tecnología.

Palabras clave. *inteligencia artificial; emociones; narrativas; religión de la tecnología; Spinoza; opinión pública; OpenAI; Anthropic; Vaticano; Peter Thiel.*

Abstract

This working paper argues that the struggle over the future of artificial intelligence is waged, before it reaches laboratories or parliaments, in the realm of emotions and narratives. It analyzes four actors —OpenAI, Anthropic, the Christian tech right led by Peter Thiel, and the Vatican— and shows that all four, despite competing with one another, resort to the same religious form to capture what the public feels toward AI. Each activates a different surface emotion —wonder, serenity, anger, and relief— mounted on a mythic template —paradise, the guardian, the Antichrist, and the tower of Babel— and, in every case, asks the subject to surrender a faculty: judgment, vigilance, the naming of the enemy, or the interpretation of the good. Drawing on the sociology of emotion, narrative theory, David Noble's «religion of technology», and above all Spinoza's distinction between sad and joyful passions, the paper shows that these four pleasurable emotions operate as sad passions that diminish the power to act. Because emotions and narratives do not describe the future but construct it, it proposes a two-level way out: cultivating joyful emotions —curiosity, grounded trust, active indignation, and active hope— and collectively disenchanting technology.

Keywords. *artificial intelligence; emotions; narratives; religion of technology; Spinoza; public opinion; OpenAI; Anthropic; Vatican; Peter Thiel.*

Nota editorial

Declaración de uso de IA. La autora utilizó Claude (Anthropic) como apoyo para verificar fuentes, revisar citas y asistir en la edición. La tesis, el análisis y la responsabilidad intelectual son exclusivos de la autora.

Conflictos de interés. La autora no tiene relación económica ni institucional con los actores analizados. Es fundadora de BRCOM (consultoría de comunicación) y cofundadora de Polister (laboratorio de opinión pública).

Licencia. Este trabajo se publica bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Cómo citar. Oreja, A. Milagros. (2026). La batalla por nuestras emociones: cómo OpenAI, Anthropic, la derecha tecnológica cristiana y el Vaticano usan narrativas religiosas para capturar las emociones que decidirán el futuro humano en la era de la inteligencia artificial [Working paper]. Ciudad de México.

Contenido

1. Introducción
2. Por qué las emociones deciden, y cómo se las captura
3. La religión de la tecnología
4. La maquinaria de lo sagrado: efervescencia, dosel, chivo expiatorio y moldes míticos
5. OpenAI: la maravilla, el paraíso y el yo fascinado
6. Anthropic: la serenidad, el guardián y el yo dependiente
7. La derecha tecnológica cristiana: la ira, el Anticristo y el yo resentido
8. El Vaticano: el alivio, la torre de Babel y el yo obediente
9. Lo que los cuatro comparten: cuatro alegrías, una misma tristeza
10. Las emociones que abren: la salida empieza por cambiar de afecto
11. Desencantar la máquina: la salida colectiva
12. Conclusiones: la batalla se libra todos los días

CAPÍTULO 1

Introducción

La batalla por la inteligencia artificial se libra cada vez menos en el plano exclusivo de la ingeniería y cada vez más en el terreno de lo que una sociedad aprende a temer, admirar y esperar. A medida que la IA se volvió una cuestión central para la economía, la política, la cultura y la vida cotidiana, también se convirtió en una disputa por el significado. Ya no alcanza con desarrollar una tecnología: hay que convencer al público masivo de que vale la pena usarla.

¿Es una herramienta de emancipación o una amenaza existencial? ¿Promete abundancia o destrucción? ¿Debe acelerarse o contenerse? Las respuestas no dependen solo de datos técnicos, sino de las emociones y de las historias con que le encontramos sentido a nuestro futuro como humanos.

Una escena ocurrida en mayo de 2026 permite observar esta transformación con especial claridad. El 25 de mayo de ese año, en el Vaticano, el papa León XIV presentó personalmente Magnífica Humanitas, su primera encíclica, dedicada íntegramente a la inteligencia artificial (León XIV, 2026; Vatican News, 2026).

Una primera lectura, legítima, ve en la escena una jugada de poder. Lo que acercaba a Anthropic y al Vaticano era una coincidencia concreta y verificable: el rechazo al uso militar de la inteligencia artificial. Por esos días, Anthropic mantenía un pulso con el gobierno de Donald Trump y se había negado a retirar las restricciones de seguridad de Claude —su principal modelo— que limitan su empleo para causar daño físico o colaborar en el desarrollo de armas, una postura que la prensa interpretó como sintónica con las advertencias de la encíclica sobre la automatización de la guerra (El Colombiano, 2026; Angelus, 2026). El propio Vaticano se cuidó de aclarar que la invitación era un reconocimiento y no un aval. Esa lectura, en clave de alianzas, no es errónea, pero se detiene en la superficie. Lo que este trabajo se propone mostrar es que la escena opera, además, en otro plano: el de la comunicación emocional. Al presentar la encíclica en persona y junto a Olah, el acto no solo fija una posición sobre la inteligencia artificial; propone también qué sentir frente a ella, y frente a los actores que la desarrollan.

La excepcionalidad no residía solo en el tema, sino también en la puesta en escena: los pontífices solían delegar la presentación de una encíclica en cardenales u otras figuras de la Curia, de modo que León XIV se convirtió en el primer papa en presentar una en persona ante el mundo (CNN en Español, 2026). Y lo hizo compartiendo el estrado con el único representante de una gran empresa tecnológica invitado al acto: Christopher Olah, cofundador de Anthropic, cuya inclusión despertó reparos entre algunos observadores (Angelus, 2026). La escenificación reunía, en un mismo espacio, a una de las instituciones religiosas más antiguas del mundo y a uno de los laboratorios de IA más influyentes del presente, para intervenir sobre la misma pregunta: qué lugar debe ocupar esta tecnología en el futuro humano.

El Papa no salió solo a decir qué piensa sobre la inteligencia artificial; salió a decirnos qué debemos sentir frente a ella.

Vista así, la escena es un reparto de aliados y enemigos. Pero esa lectura, siendo correcta, se queda en la superficie. Lo que ocurrió el 25 de mayo no fue, ante todo, un acto de poder: fue un acto de comunicación emocional. El Papa no salió solo a decir qué piensa sobre la inteligencia artificial; salió a decirnos qué debemos sentir frente a ella, y al sumar a Olah a la escena dijo también algo sobre qué sentir frente a Anthropic, frente a OpenAI, frente a toda la industria.

La escena hace visible una transformación más amplia del debate público sobre la IA. En el Vaticano, Olah no habló como un invitado protocolario. Reconoció que todo laboratorio de frontera —el suyo incluido— opera dentro de un sistema de incentivos comerciales, geopolíticos y de investigación que a veces entra en conflicto con hacer lo correcto, y reclamó por ello supervisión externa: críticos informados que adviertan a los laboratorios cuándo fallan y, en sus propias palabras, «moral voices that the incentives cannot bend» —voces morales que los incentivos no puedan doblegar (Olah, 2026).

El gesto no fue menor: uno de los investigadores más prestigiosos del sector reconocía, desde el corazón del catolicismo, que la discusión sobre la IA no podía agotarse en el lenguaje de la innovación, la competencia o la eficiencia. Debía abrirse también a la crítica moral, a la deliberación pública y a formas de autoridad que el propio sector no puede producir por sí solo. Que esa apelación se formulara en la presentación de una encíclica sobre IA —firmada, además, el 15 de mayo de 2026 en el 135.º aniversario de Rerum Novarum, el documento con que León XIII respondió a la primera revolución industrial— refuerza la idea de que estamos ante un conflicto por el sentido histórico de la revolución digital, no solo por su gestión técnica (Vatican News, 2026).

Hay un antecedente que ilumina la escena y que viene, paradójicamente, de uno de los actores que hoy compiten en ella. En 2013, mucho antes de fundar OpenAI, Sam Altman publicó en su blog una idea que entonces pareció una ocurrencia de Silicon Valley: la gente exitosa crea empresas; la más exitosa, países; y la más exitosa de todas, religiones (Altman, 2013). La periodista Karen Hao abre con esa cita su investigación sobre OpenAI porque vio en ella un programa y no un chiste (Hao, 2025).

Vale la pena tomarla en serio, porque señala con precisión el terreno de este trabajo. «Crear una religión», en ese sentido, es construir una máquina de producir emociones colectivas que no rinde cuentas como las rinde una empresa: una compañía responde ante accionistas y reguladores, pero una promesa de salvación responde solo ante una vara que ella misma define. Esa diferencia —quién controla el criterio con que se la juzga— es la que vuelve tan poderoso, y tan opaco, el plano afectivo en el que se libra la disputa por la IA.

El desplazamiento importa, además, por una razón sociopolítica más profunda. En pocos años, la IA pasó de ser un asunto especializado a un objeto central de controversia pública:

atraviesa debates sobre trabajo, educación, guerra, desinformación, concentración de poder, propiedad intelectual y desigualdad. Documentos recientes, incluida Magnífica Humanitas, insisten en que la IA puede agravar la precarización laboral, transformar el modo en que se libra la guerra y concentrar capacidad decisoria en un puñado de actores privados con un poder cada vez menos sometido a control democrático (León XIV, 2026; Infobae, 2026). En ese contexto, lo decisivo no es solo qué hace técnicamente la IA, sino cómo es imaginada, narrada y valorada por públicos que no pueden verificar por sí mismos la mayor parte de sus promesas y riesgos. La cuestión deja de ser exclusivamente qué es la IA para volverse también qué significa y qué sentimientos vuelve plausibles.

Y aquí está el núcleo de la apuesta, porque no es una metáfora: las emociones y las narrativas no se limitan a describir lo que viene, ayudan a producirlo. Lo que una sociedad siente frente a una tecnología determina lo que le exige, le permite o le prohíbe, y eso determina, a su vez, qué futuros se vuelven construibles y cuáles quedan fuera de lo pensable. Capturar la emoción pública frente a la IA no es ganar una discusión sobre cómo sentirla: es recortar de antemano el abanico de futuros que podremos siquiera imaginar y habitar. Quien fija lo que sentimos fija, sin decirlo, lo que nos será posible.

La literatura contemporánea sobre emoción ofrece un primer apoyo para comprender este desplazamiento. Lejos de reducirse a reacciones irracionales que distorsionan el juicio, las emociones pueden entenderse como evaluaciones sobre aquello que consideramos valioso, amenazante o digno de atención (Nussbaum, 2001). La neurociencia mostró que la emoción no es un obstáculo externo a la razón, sino una de sus condiciones de posibilidad: sin marcadores afectivos, la deliberación pierde orientación práctica y la decisión se bloquea (Damasio, 1994). La psicología cognitiva reforzó esa intuición al mostrar que gran parte de nuestros juicios cotidianos se apoya en procesos rápidos, automáticos e intuitivos, sobre todo cuando la reflexión sostenida resulta costosa o inviable (Kahneman, 2011). Y la economía de la atención, anticipada por Herbert Simon, recuerda que en un mundo saturado de información lo escaso ya no es el dato, sino la capacidad de atender, discriminar y priorizar (Simon, 1971). Si las emociones orientan la atención, y la atención condiciona la interpretación, entonces la disputa por la IA es también —y quizá antes que nada— una disputa por fijar el clima afectivo desde el que será juzgada.

Las emociones raramente circulan solas. Para volverse visiones compartidas del mundo necesitan articularse en narrativas. Jerome Bruner distinguió entre un modo paradigmático de pensamiento, orientado a la demostración, y un modo narrativo, orientado a conferir sentido a la experiencia (Bruner, 1986, 1991). Walter Fisher llevó la intuición más lejos al proponer que actuamos como *homo narrans*: evaluamos historias no solo por su validez lógica, sino por su coherencia y su consonancia con las creencias y experiencias previas de quienes las reciben (Fisher, 1987). Desde otra escala, Yuval Noah Harari popularizó la idea de que la cooperación masiva entre desconocidos depende de ficciones compartidas —religiones, naciones, dinero, empresas— que organizan expectativas y acción colectiva (Harari, 2011).

Robert Shiller mostró después que esas historias no solo interpretan la realidad económica, sino que ayudan a producirla, al difundirse como epidemias que modulan expectativas, inversión y consumo (Shiller, 2019). Y George Lakoff explicó por qué un mismo hecho adquiere sentidos opuestos según el marco narrativo que lo envuelva: antes de analizar datos, procesamos marcos morales y afectivos activados por el lenguaje (Lakoff, 1996, 2004). A la luz de esta tradición, la cuestión no es solo qué datos circulan sobre la IA, sino qué historias los ordenan y qué emociones vuelven políticamente eficaces.

No todas las narrativas tienen la misma potencia simbólica. Algunas organizan incertidumbre, autoridad y acción con una fuerza particular, porque responden a preguntas antiguas: quiénes somos, qué amenaza nuestro porvenir, qué debemos hacer para salvarnos y quién está legitimado para guiarnos. Ese repertorio fue históricamente elaborado por las religiones. La observación no implica que los debates contemporáneos sobre IA sean «religiosos» en sentido estricto, sino que recurren con frecuencia a formas simbólicas que la tradición religiosa sedimentó durante siglos. Esta línea de investigación es ya clásica: David F. Noble mostró que la modernidad técnica occidental heredó de la tradición cristiana aspiraciones de redención, trascendencia y restauración de una plenitud perdida (Noble, 1997); Erik Davis rastreó las afinidades entre cultura digital, misticismo y promesas de transformación (Davis, 1998); Robert Geraci analizó cómo la robótica, la IA y la realidad virtual reescriben imaginarios de resurrección, inmortalidad y fin de los tiempos (Geraci, 2010); y Bronislaw Szerszynski sostuvo que la modernidad no elimina lo sagrado, sino que lo reubica en nuevos objetos y mediaciones (Szerszynski, 2005). No sorprende, entonces, que la conversación reciente sobre IA esté saturada de un lenguaje de salvación y apocalipsis.

Pese a ello, la literatura dominante sobre IA privilegió otros problemas. Los balances más influyentes se centraron, con razón, en principios éticos, gobernanza, responsabilidad, transparencia, privacidad, equidad y rendición de cuentas. Jobin, Ienca y Vayena cartografiaron un corpus global de directrices éticas y encontraron convergencia en torno a esos principios, aunque con divergencias importantes en su interpretación e implementación (Jobin, Ienca y Vayena, 2019). Revisiones sistemáticas más recientes sobre gobernanza responsable de la IA muestran un campo cada vez más estructurado alrededor de gobernanza, equidad, explicabilidad y mecanismos institucionales de control. Ese trabajo es indispensable; pero, por eso mismo, permite ver con más nitidez lo menos explorado: cómo se configuran afectivamente las controversias sobre la IA, cómo sus promesas y amenazas se vuelven socialmente verosímiles y por qué la forma religiosa reaparece una y otra vez como recurso de persuasión pública. Que esta sea aún una zona subatendida se advierte incluso en investigaciones adyacentes: el primer benchmark interconfesional sobre representación religiosa en grandes modelos lingüísticos, presentado en 2026, constató que de más de 12.000 estudios sobre sesgo en IA apenas un 0,2 % había abordado explícitamente la religión (CEFE-AI, 2026).

A esa desatención académica se suma una desventaja práctica que vuelve más urgente el análisis. El campo profesional de la comunicación, la política y los medios abandonó hace

medio siglo el idioma religioso y afectivo, y aprendió a leer la realidad en clave de datos, mensajes y posicionamiento. Mientras tanto, los actores que disputan el futuro de la IA dominan con fluidez ese registro más antiguo: consultan a teólogos para orientar el comportamiento de sus modelos, convierten lanzamientos de producto en ceremonias y discuten en público sobre demonios y salvaciones. El resultado es una asimetría: quienes podrían nombrar y desactivar estas operaciones siguen discutiendo capacidades técnicas y marcos regulatorios, sin advertir la capa donde de verdad se fija lo que el público sentirá. Leer ese cruce entre narrativa, emoción y religión no es un lujo académico, sino una condición para no movernos a ciegas en la controversia más decisiva de las próximas décadas.

A partir de ese vacío, el trabajo formula una pregunta precisa: ¿cómo utilizan OpenAI, Anthropic, la derecha tecnológica cristiana estadounidense y el Vaticano repertorios narrativos de origen religioso para orientar las emociones públicas frente a la inteligencia artificial? La hipótesis central es que estos actores, pese a sus diferencias institucionales e ideológicas, compiten por definir qué debemos sentir frente a la IA y lo hacen apoyándose en moldes simbólicos que la religión perfeccionó durante siglos. No solo compiten por marcos regulatorios, cuota de mercado o autoridad experta; compiten por fijar el registro afectivo legítimo de la época —si la IA debe inspirar maravilla, confianza, temor, ira, alivio o prudencia— y por ofrecer el relato dentro del cual esas emociones adquieren sentido. Es lo que aquí llamamos la disputa por la soberanía emocional del futuro. En ese proceso, el lenguaje religioso no funciona como adorno retórico, sino como una tecnología cultural de coordinación emocional.

Metodológicamente, el trabajo se apoya en un análisis narrativo y discursivo comparado. El corpus reúne textos públicos producidos entre 2018 y 2026: documentos magisteriales y encíclicas; notas doctrinales del Vaticano; ensayos programáticos, entradas de blog, discursos y comunicados corporativos de OpenAI y Anthropic; entrevistas y declaraciones de figuras como Sam Altman, Dario Amodei y Christopher Olah; materiales periodísticos que reconstruyen conferencias, filtraciones o actos de relevancia pública; y piezas vinculadas a la derecha tecnológica cristiana estadounidense. La selección se guió por tres criterios: relevancia pública, carácter programático y explicitud en la interpretación del futuro de la IA. La estrategia analítica no pretende inferir creencias privadas ni medir de forma causal la recepción de los mensajes; su objeto son las estructuras narrativas, los afectos convocados y las pretensiones de autoridad identificables en el discurso público. Entre sus límites figuran la imposibilidad de agotar el ecosistema mediático y la renuncia deliberada a convertir esta investigación en un estudio de recepción o de experimentación causal.

La contribución del paper intenta ser triple. Primero, desplaza el análisis de la IA desde una lectura exclusivamente normativa o técnico-regulatoria hacia una teoría de la disputa afectiva. Segundo, muestra que la reaparición de repertorios religiosos en el discurso tecnológico no es una extravagancia superficial, sino una forma históricamente robusta de organizar socialmente la incertidumbre. Y tercero, compara bajo un mismo marco a actores que suelen estudiarse por

separado —laboratorios de frontera, constelaciones político-religiosas e instituciones eclesiales— para mostrar que, más allá de sus antagonismos, comparten una lucha por la soberanía emocional del futuro.

Los capítulos que siguen desarrollan este programa. El capítulo 2 muestra por qué las emociones —y no los argumentos— deciden, y presenta la herramienta, tomada de Spinoza, que distingue las emociones que nos vuelven más capaces de las que nos dejan más inermes. Los capítulos 3 y 4 explican por qué la forma elegida para capturarlas es la religiosa: el 3 reconstruye la «religión de la tecnología» de David Noble; el 4 desmonta la maquinaria simbólica que vuelve eficaz esa forma —la producción de emoción colectiva, el techo de sentido, el chivo expiatorio y los moldes míticos sobre los que viaja cada narrativa—. Los capítulos 5 a 8 analizan, uno por uno, a los cuatro actores, con el mismo recorrido para poder compararlos. Y los capítulos 9 a 12 cierran el arco: el 9 mira lo que los cuatro comparten; el 10 y el 11 proponen la salida, individual y colectiva; y el 12 reúne las conclusiones y los límites del trabajo.

CAPÍTULO 2

Por qué las emociones deciden, y cómo se las captura

Todo lo que viene en este capítulo es una caja de herramientas con un solo propósito: entender la jugada de los cuatro actores. No es teoría por la teoría. Cada autor que aparece aporta una pieza para responder dos preguntas concretas. La primera: ¿por qué lo que sentimos frente a la inteligencia artificial pesa tanto, o más, que lo que sabemos de ella? La segunda: si la emoción decide, ¿se la puede fabricar y dirigir a propósito? Porque si no se pudiera, hablar de «captura» sería una exageración y este trabajo no tendría objeto. La hipótesis es que sí se puede, y que la herramienta para juzgar el resultado —saber si una emoción nos potencia o nos disminuye— se la debemos a un filósofo del siglo XVII.

Empecemos por lo primero, porque Occidente tardó siglos en aceptarlo. Durante buena parte de su historia, la cultura occidental desconfió de las emociones y las puso del lado equivocado de la frontera. Platón imaginó el alma como un carro tirado por dos caballos, uno noble y otro rebelde, conducidos por un auriga que representaba la razón: el sentimiento era la fuerza que había que domar (Platón, Fedro). Los estoicos vieron en muchas emociones juicios erróneos sobre la realidad, perturbaciones de las que liberarse para alcanzar la serenidad. El cristianismo desconfió de las pasiones intensas —el deseo, la ira, la soberbia— como puertas de entrada del pecado, y exaltó la templanza y el autocontrol. Y la Ilustración consagró al individuo racional, capaz de evaluar los hechos con distancia, y trató la emoción como fuente potencial de error y de sesgo. Cuatro tradiciones distintas, una misma sospecha: pensar bien era, en lo posible, sentir menos.

Hubo voces a contramano, pero fueron la excepción. Ya Aristóteles había sostenido que la virtud no consiste en eliminar la ira, el miedo o el deseo, sino en sentirlos en la medida justa, frente a las personas correctas y en el momento oportuno; alguien incapaz de indignarse ante una injusticia no era para él más virtuoso que quien se dejaba dominar por la ira (Aristóteles, Ética a Nicómaco; Retórica). Más de dos mil años después, el escocés David Hume fue todavía más lejos: cuestionó que la razón gobierne nuestras decisiones y sostuvo que son los deseos y los afectos los que de verdad nos mueven a actuar. La razón, escribió, «es, y debe ser, esclava de las pasiones» (Hume, 1739-1740/2005). No celebraba la sinrazón: señalaba que la razón puede calcular cómo alcanzar un fin, pero no puede decirnos qué fin vale la pena perseguir. Eso lo deciden nuestras emociones y nuestros valores. Aun así, estas miradas quedaron largo tiempo en minoría.

Esa mala fama se dio vuelta hace relativamente poco. Durante el siglo XX, y sobre todo en sus últimas décadas, varias disciplinas que apenas se hablaban entre sí —la filosofía, la neurociencia y la psicología— llegaron, cada una por su lado, a la misma conclusión: la emoción no es el enemigo de la razón, sino una de sus condiciones. Y si la emoción decide, entonces quien quiera influir en una decisión enorme —como la que la humanidad está

tomando frente a la IA— apuntará ahí. Vale la pena recorrer esas piezas, porque son los cimientos de todo lo que sigue.

La primera la puso la filosofía, y responde a una pregunta básica: ¿qué es, en el fondo, una emoción? Martha Nussbaum dedicó buena parte de su obra a desmontar la vieja oposición entre razón y sentimiento, y propuso una respuesta que invierte el prejuicio de siglos: las emociones no son impulsos ciegos que nos nublan, sino juicios cargados de valor, formas en que evaluamos lo que nos importa (Nussbaum, 2001). Tener miedo es juzgar que algo amenaza lo que queremos; sentir compasión es reconocer el sufrimiento ajeno como relevante; indignarse es evaluar que se cometió una injusticia. La emoción ya es, en sí misma, un modo de pensar el mundo, y no su contrario. De ahí Nussbaum saca una consecuencia que toca el corazón de este trabajo: si las emociones son juicios sobre lo que importa, se pueden educar, y toda sociedad lo hace, aunque no lo registremos. Ninguna comunidad se sostiene sin enseñar a sus miembros qué merece respeto, qué da orgullo, qué causa vergüenza, qué debe indignar o temer. Y si se pueden educar, también se pueden dirigir. Cuando una escuela, una empresa o una iglesia nos enseñan qué admirar y qué temer frente a la inteligencia artificial, están educando una emoción, porque saben que esa es la primera grieta por la que entrará después todo lo demás.

La segunda pieza la puso la neurociencia, y llegó desde una serie de pacientes que desafiaban todo lo que Occidente había creído. Antonio Damasio estudió en los años noventa a personas con lesiones en las zonas del cerebro vinculadas al procesamiento emocional que, sin embargo, conservaban intactas la memoria, el lenguaje y el razonamiento lógico (Damasio, 1994). Lo sorprendente era que sus vidas se derrumbaban: el caso más célebre es el de un paciente que podía pasar largos minutos sopesando las ventajas y desventajas de cada fecha posible para una cita sin lograr elegir ninguna, y que tomaba decisiones desastrosas pese a comprender perfectamente los riesgos. Lo que había perdido no era la capacidad de razonar, sino la de sentir qué opción era más importante o más peligrosa. De ahí Damasio extrajo una idea que daba vuelta dos mil años de tradición: las emociones no interfieren en la razón, la hacen posible; funcionan como un sistema de orientación que, antes de cualquier deliberación consciente, reduce la complejidad del mundo y nos señala qué merece atención. Sin esa brújula afectiva, la razón gira en el vacío.

La tercera pieza la puso el psicólogo Daniel Kahneman, que recibió el Premio Nobel de Economía en 2002 —algo extraordinario para quien no era economista— por mostrar que las personas reales no decidimos como suponía la teoría clásica, evaluando fríamente costos y beneficios, sino bajo incertidumbre, con información limitada y guiados por intuiciones y atajos mentales (Kahneman, 2011). Para explicarlo propuso una metáfora hoy célebre: en nuestra mente conviven dos formas de pensar, una rápida, automática e intuitiva, y otra lenta, deliberativa y analítica. Su hallazgo no fue describirlas, sino mostrar cuál opera la mayor parte del tiempo. Aunque nos guste creer que decidimos tras reflexionar, gran parte de nuestros juicios emerge primero de procesos automáticos —intuiciones, asociaciones, emociones— y

solo después interviene el razonamiento, muchas veces para justificar una conclusión ya alcanzada. Si Damasio probó que sin emoción no hay decisión, Kahneman mostró cómo esa emoción participa, en concreto, en las decisiones de todos los días.

Sumadas, las tres piezas apuntan en la misma dirección: no existe una frontera limpia entre emoción y razón. Por eso, cuando discutimos sobre inteligencia artificial, no partimos de una hoja en blanco racional. Llegamos con emociones, intuiciones y marcos previos que condicionan cómo interpretaremos los hechos. Quien quiera influir en lo que pensamos sobre la IA no necesita solo convencernos con datos: necesita, antes, moldear las emociones desde las cuales esos datos adquirirán significado.

Y si esto fue siempre así, nuestra época lo vuelve urgente, no porque las emociones hayan ganado importancia, sino porque cambiaron las condiciones en que decidimos. Herbert Simon lo anticipó en 1971 con una intuición profética: cuando la información se multiplica, la atención escasea, porque esa misma abundancia consume aquello sobre lo que la información debería actuar (Simon, 1971). Durante siglos el desafío fue acceder al conocimiento; hoy es encontrar el tiempo y la capacidad mental para procesarlo. Medio siglo después, entre notificaciones, titulares y algoritmos que compiten sin tregua por nuestra mirada, el pensamiento lento y deliberativo de Kahneman se vuelve cada vez más caro de sostener, y tendemos a apoyarnos en los procesos rápidos y afectivos que permiten decidir sin esfuerzo. La escasez de atención no elimina la razón, pero reduce las ocasiones de usarla a fondo, y aumenta el peso de la emoción. Ningún tema ilustra esto mejor que la inteligencia artificial: nunca una tecnología generó tal volumen de noticias, promesas y advertencias en tan poco tiempo, muy por encima de lo que cualquiera puede procesar. Nuestras opiniones, entonces, rara vez se forman después de revisar la evidencia; se forman a partir de las emociones que nos ayudan a navegar el exceso y que terminan funcionando como marcos de interpretación.

Hasta aquí, la primera mitad del capítulo: las emociones deciden, y hoy más que nunca. Falta lo decisivo para esta investigación, que es la segunda pregunta. Que la emoción decida no basta para hablar de «captura»; haría falta, además, que se pudiera producir desde afuera. Y aquí hay un malentendido común que vale la pena desarmar primero: creer que la emoción es un asunto privado, algo que cada uno siente por su cuenta y que nadie fabrica. Si eso fuera cierto, los cuatro actores no podrían hacer nada con lo que sentimos. La sociología mostró lo contrario hace décadas.

Pierre Bourdieu mostró que nuestra manera de sentir no es espontánea: es parte de lo que llamó el *habitus*, el conjunto de disposiciones que incorporamos según de dónde venimos —familia, clase, educación— y que nos hacen reaccionar de cierto modo ante ciertas cosas (Bourdieu, 1980/1991). Lo incorporamos tan temprano y tan adentro que vivimos como «naturales» reacciones que en realidad nos formaron desde afuera: lo que nos da asco, lo que nos enorgullece, lo que nos indigna, lleva la marca del lugar social que ocupamos. De ahí sale la licencia de todo lo que sigue: si la emoción se forma socialmente, puede ser formada, y lo

que puede formarse puede orientarse. Si lo que sentimos sobre la inteligencia artificial no es una reacción espontánea sino algo formado, entonces hay quien puede formarlo a propósito.

Arlie Hochschild fue un paso más allá y estudió algo más directo: cómo el trabajo nos obliga a producir emociones a pedido (Hochschild, 1983). Descubrió que toda sociedad tiene reglas del sentimiento —normas implícitas sobre qué corresponde sentir en cada situación, alegría en una boda, pesar en un velorio— y que existe un verdadero trabajo emocional para ajustar lo que uno siente a lo que se espera. No solo actuamos la emoción correcta: nos esforzamos por sentirla de verdad. Su caso más famoso son las azafatas, entrenadas para producir una calidez que no debía parecer actuada porque era parte del producto que la aerolínea vendía. La conclusión importa: si la emoción puede administrarse y venderse, quien logra imponer las reglas del sentimiento de una época fabrica las emociones de millones. Y eso es lo que está en juego con la IA. Lo que los cuatro actores se disputan no son nuestras opiniones técnicas sobre la tecnología, sino el derecho a fijar qué debemos sentir frente a ella.

Hay una pieza más. Vimos, con Damasio, que la emoción llega antes que la razón en el cerebro; falta ver que también llega antes en el lenguaje, que es el material con que los cuatro construyen sus relatos. Lo explicó Charles Sanders Peirce, fundador de la teoría moderna de los signos: todo signo —una palabra, una imagen, un relato— produce varios efectos en quien lo recibe, y el primero, el más inmediato, es lo que llamó el interpretante emocional, la cualidad de sentimiento que el signo despierta antes de cualquier comprensión racional (Peirce, 1931-1958). El sentido empieza siendo emoción. Antes de entender lo que un mensaje afirma, ya sentimos algo, y ese algo decide cómo lo interpretaremos. Esto describe con exactitud cómo están hechos los relatos sobre la IA. La superinteligencia que ya espera «dentro del mármol», el país de genios encerrado en un centro de datos, la nueva torre de Babel, el Anticristo humanitario: ninguno es un argumento que busque convencer. Son signos cuyo primer efecto es un afecto, diseñados para que la emoción entre primero y el concepto llegue después, ya teñido por ella. Cuando lleguemos a cada actor, veremos que estas imágenes no son adornos: son la herramienta central de la captura.

La neurociencia más reciente cierra el argumento por un costado inesperado: ni siquiera hay acuerdo sobre cuántas emociones existen, y esa falta de acuerdo, lejos de ser un problema, muestra que la emoción es un material maleable, no una lista fija. Paul Ekman, estudiando gestos faciales en culturas distintas, halló seis emociones que se reconocen en cualquier rostro y las llamó básicas y universales: la emoción como reacción biológica heredada (Ekman, 1992, 1999). Robert Plutchik partió de ocho emociones primarias en pares de opuestos y las pensó como colores que se mezclan: la emoción como combinatoria (Plutchik, 1980). Alan Cowen y Dacher Keltner, al preguntar a miles de personas qué sentían, encontraron al menos veintisiete categorías unidas por gradientes y sin fronteras nítidas (Cowen y Keltner, 2017). Pero el mapa más radical, y el que más nos importa, es el de Lisa Feldman Barrett: las emociones no son reacciones preinstaladas que se «disparan» solas, sino construcciones que el cerebro arma en cada situación combinando una sensación corporal con

conceptos aprendidos y con la cultura (Barrett, 2017). Donde Ekman veía naturaleza, Barrett ve fábrica. Y su tesis ata todo el capítulo: si la emoción se construye con conceptos y cultura, puede moldearla quien provee los conceptos y administra la cultura. Es, desde la neurociencia, la misma conclusión de Bourdieu y Hochschild —la emoción se produce, no solo se padece—, y quien produce los conceptos y relatos con que pensamos la IA está en posición de construir lo que sentimos frente a ella.

De toda esta discusión el trabajo se queda con una herramienta práctica: la rueda de las emociones, en la versión difundida por el Junto Institute, que tomó unas pocas emociones núcleo y las fue abriendo en otras cada vez más específicas (Junto Institute, 2016). Sirve para pasar de la emoción gruesa a la fina, y esa precisión será decisiva. Decir «la gente le tiene miedo a la IA» es quedarse en el centro de la rueda y no entender nada; el análisis verdadero empieza en el borde, donde el miedo se abre en inseguridad, amenaza, sumisión y humillación; la ira, en resentimiento, hostilidad y agravio; la alegría, en fascinación, serenidad, esperanza, gratitud y ternura. Los cuatro actores no trabajan sobre cuatro o seis emociones básicas, sino sobre estas emociones precisas del borde. Cuando digamos que OpenAI produce fascinación y no simple alegría, o que Thiel produce resentimiento y no simple enojo, esa precisión revelará el mecanismo. Pero la rueda tiene un techo: clasifica y nombra las emociones, no las jerarquiza, no distingue una emoción que nos hace más capaces de una que nos deja más inermes. Y esa distinción es la que importa políticamente. Para eso hace falta un criterio que ninguna rueda contiene.

Antes de ese criterio, una pregunta: ¿por qué esta batalla por las emociones se libra justo ahora? Parte de la respuesta ya está en la economía de la atención. Pero hay un diagnóstico más hondo, que aportaron Miguel Benasayag y Gérard Schmit, un filósofo y un psiquiatra que trabajaron en Francia con jóvenes en crisis, en un libro cuyo título lo dice todo: *Las pasiones tristes* (Benasayag y Schmit, 2003). Su tesis es que vivimos una época dominada por lo que Spinoza llamaba pasiones tristes —no el llanto, sino el desánimo, la impotencia, la sensación de que no hay nada por hacer—, y su explicación es histórica: cayó la vieja confianza religiosa en la salvación, y después se diluyó también la confianza laica en el progreso, hasta que el futuro dejó de prometer y empezó a amenazar. Ese vacío es el que los cuatro actores corren a llenar. Un porvenir que ya no ilusiona sino que inquieta deja a la gente disponible, ansiosa por un relato que le diga qué sentir frente a lo que viene; y la inteligencia artificial llega justo ahí, como la gran pantalla sobre la que cada actor proyecta su emoción. La batalla se dispara en 2026 porque el terreno estaba seco, porque nunca hubo tecnología tan potente para sembrarlo, y porque la decisión humana, ya lo vimos, nunca dejó de ser emocional.

Llegamos al criterio que ordena todo el análisis, y que tomamos de Baruch Spinoza, filósofo neerlandés del siglo XVII, hijo de una familia judía sefardí, célebre por construir su pensamiento con rigor casi geométrico. De él depende el resto del trabajo. En su *Ética*, Spinoza dedica buena parte de sus páginas a las emociones, y lo primero que hace es romper la vieja pelea entre razón y sentimiento: todas las emociones, sostiene, nacen de tres afectos básicos, el

deseo, la alegría y la tristeza (Spinoza, 1677/2000). Pero su gran aporte no es esa lista, sino el criterio para juzgarlas. Lo que define a una emoción no es si se siente agradable o desagradable, sino qué le hace a nuestra capacidad de existir y de obrar, algo que llamó la potencia de obrar: la capacidad de pensar, decidir y actuar por nosotros mismos. Esa es la vara que la rueda de las emociones no podía darnos.

De ahí sale la distinción central de este trabajo. Spinoza llama alegres a las emociones que aumentan esa potencia, que nos vuelven más capaces, y tristes a las que la disminuyen, que nos vuelven más pasivos y dependientes. Lo decisivo, y lo más difícil de ver, es que una emoción puede sentirse placentera y, al mismo tiempo, bajarnos la potencia: puede ser agradable y triste a la vez, en el sentido de Spinoza. Esa es la trampa que, según este trabajo, tienden los cuatro actores: ofrecer emociones que se sienten bien pero nos dejan más inermes. Spinoza agrega una segunda distinción, igual de importante, entre pasiones y acciones. Padecemos una emoción —es pasión— cuando la sufrimos sin entender de dónde viene, llevados por ideas confusas sobre su causa; la producimos —es acción— cuando comprendemos qué la origina y la generamos desde ese entendimiento. El sujeto libre, para Spinoza, no es el que no siente, sino el que pasa de padecer sus emociones a comprenderlas. Y esta distinción es el corazón del problema que el trabajo va a desarmar: los cuatro actores prometen emociones placenteras, pero mantienen al público en el modo pasión, haciéndonos sentir maravilla, alivio o indignación sin que entendamos de dónde vienen ni a quién sirven. Una emoción que no comprendemos nos gobierna; una que comprendemos, la gobernamos nosotros.

Hay un caso que Spinoza analiza y que este trabajo retoma con atención especial: la esperanza. Solemos creerla una emoción buena sin más. Spinoza la define como una alegría inestable, nacida de imaginar algo futuro cuyo desenlace no controlamos, y advierte que nunca viene sola: la acompaña siempre su gemelo, el miedo, porque si esperamos algo es porque también tememos que no ocurra (Spinoza, 1677/2000). Esperanza y miedo son la misma emoción vista de dos lados, y las dos nos atan a un futuro incierto sobre el que no hacemos nada: el que espera, no actúa, aguarda. La observación tiene un filo político enorme y conecta directo con la religión y la IA, porque en su Tratado teológico-político Spinoza ya lo había dicho con todas las letras: a los seres humanos se los gobierna con esperanza y miedo, y sobre esa pareja se construye toda religión organizada (Spinoza, 1670/1986). Lo veremos literalmente en los próximos capítulos: la maravilla de OpenAI y el apocalipsis de Thiel son, los dos, maneras de trabajar esa misma dupla sobre el futuro tecnológico. No hace falta que un actor sea religioso para reproducir la gramática de la religión; basta con que juegue con la esperanza y el miedo, que es lo que los cuatro hacen.

Quien convirtió esta filosofía en una herramienta para leer el poder fue Gilles Deleuze, que encontró en Spinoza tres figuras que se necesitan entre sí: el esclavo, dominado por pasiones tristes; el tirano, que se sirve de esas pasiones porque las necesita para mandar; y el sacerdote, a quien la condición humana entristece (Deleuze, 1981). Es un esquema antiguo, pero describe

con inquietante precisión el campo que vamos a analizar. Y Deleuze dejó una idea que organiza todo este trabajo: el tirano necesita la tristeza de sus súbditos para reinar, igual que los ánimos tristes necesitan un tirano para propagarse; los poderes establecidos, escribió junto a Claire Parnet, tienen más necesidad de angustiarnos que de reprimirnos (Deleuze, 1981; Deleuze y Parnet, 1977). El poder no siempre reprime, muchas veces prefiere entristecer, porque un sujeto disminuido, dependiente, que espera y teme, se gobierna mucho más fácil que uno potente y activo. Eso es lo que hacen los cuatro actores frente a la IA: cada uno con su emoción de superficie, todos con el mismo efecto de fondo, producir pasiones tristes disfrazadas de alegría.

Cuadro 1. Las emociones según Spinoza: cuáles expanden y cuáles reducen la potencia de obrar

El criterio no mira si una emoción se siente agradable, sino qué le hace a nuestra potencia de obrar —la capacidad de pensar, decidir y actuar por nosotros mismos—. Las que la suben son alegres; las que la bajan, tristes. Lo más difícil de ver es que una emoción puede sentirse placentera y aun así bajarnos la potencia.

<p>Emociones alegres (aumentan la potencia de obrar)</p>	<p>Pasiones tristes (disminuyen la potencia de obrar)</p>
<p>Maravilla genuina — asombro que abre la pregunta, no que la cierra; empuja a investigar.</p> <p>Serenidad por comprensión — calma que nace de entender un riesgo, no de ignorarlo; sostiene el juicio.</p> <p>Esperanza activa — confianza en un futuro que uno se dispone a construir; se traduce en acción.</p> <p>Gratitud sin deuda — agradecer lo recibido sin quedar en sumisión; vincula sin atar.</p> <p>Ternura — apertura afectuosa hacia el otro y lo frágil; conecta sin dominar.</p> <p>Confianza fundada — fiarse de algo porque se lo comprende y se lo puede evaluar; conserva la autonomía.</p>	<p>Fascinación — asombro que paraliza y deja con la boca abierta; entrega el juicio.</p> <p>Dependencia — calma prestada que descansa en que otro entiende por uno; entrega la vigilancia.</p> <p>Resentimiento — ira congelada que encadena al sujeto a su enemigo; rumia, no actúa.</p> <p>Obediencia — aceptar la interpretación del bien que viene dada; cede la autonomía moral.</p> <p>Miedo — juicio de que algo amenaza lo que se quiere; ata a un futuro incierto.</p> <p>Angustia — desasosiego difuso sin objeto claro; inmoviliza.</p> <p>Vergüenza — sentirse disminuido ante la mirada del otro; encierra.</p> <p>Impotencia — sensación de que no hay nada por hacer; desactiva.</p>

Nota. Una misma emoción no es alegre o triste para siempre. Lo que la inclina hacia un lado u otro es si el sujeto la entiende y la produce —Spinoza la llama entonces acción, y conserva su libertad— o la padece sin saber de dónde viene —la llama pasión, y queda a merced de quien controla su causa—. Por eso la salida es siempre la misma: entender la emoción la convierte de pasión en acción.

La operación que documentan los próximos capítulos cabe en una fórmula. Los cuatro actores producen emociones que se sienten alegres —maravilla, serenidad, ira justa, alivio— pero que funcionan como pasiones y terminan en pasiones tristes: fascinación, dependencia, resentimiento, obediencia. Cuatro alegrías en la superficie, cuatro tristezas en el fondo.

Hay una última prueba de que esta batalla se libra en lo emocional, y la da el propio campo cuando se retrata a sí mismo. En 2026 se estrenó el documental *The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist*, dirigido por Daniel Roher —ganador del Oscar por *Navalny*— y Charlie Tyrell (Roher y Tyrell, 2026). No está armado como un argumento, sino como un viaje emocional: sigue a su propio director que, mientras se prepara para ser padre y carga con la ansiedad ante el avance de la tecnología, entrevista a las grandes figuras del sector con un objetivo confesado, dejar de tener miedo. Lo revelador es cómo ordena el campo: lo parte en dos bandos definidos por la emoción que activan, los que dan miedo —los doomers— y los que dan esperanza —los optimistas—, y su recorrido va de la ansiedad del comienzo a la esperanza del final. El título lo resume al fundir en una palabra apocalipsis y optimismo, miedo y esperanza: la misma dupla de Spinoza que sostiene este trabajo. Que un documental masivo no pueda contar el debate sobre la IA salvo como un péndulo entre miedo y esperanza ya es un indicio de la tesis. Pero hay algo más, una ceguera que dice mucho: el film ve a los aceleracionistas y a los investigadores de seguridad, pero no ve a los otros dos actores, porque ni la derecha cristiana ni el Vaticano aparecen en su mapa. Esa ceguera no es un error, sino un síntoma: la mirada laica no logra ver la capa religiosa donde se libra lo más profundo de la disputa. Y esa capa —por qué la forma elegida para capturar nuestras emociones es, una y otra vez, la religiosa— es la que ocupa el capítulo siguiente.

CAPÍTULO 3

La religión de la tecnología

Hay un detalle de toda esta historia que cuesta pasar por alto. Una empresa de San Francisco que fabrica software, otra que compite con ella, una red de inversores de derecha y la Iglesia católica no se parecen en casi nada: ni en su origen, ni en sus fines, ni en su credo. Y, sin embargo, apenas abren la boca para hablar del futuro de la inteligencia artificial, los cuatro empiezan a decir lo mismo. Hablan de salvación y de abundancia, de pecado y de soberbia, de fin del mundo, de demonios, de redención. Cuatro actores enfrentados que, sin proponérselo, rezan en el mismo idioma. La pregunta de este capítulo es por qué.

El capítulo anterior dejó la caja de herramientas: las emociones se pueden fabricar y dirigir, y la vara de Spinoza permite juzgar si nos potencian o nos disminuyen. Falta entender por qué, para capturar lo que el público siente frente a la IA, los cuatro eligen una y otra vez el molde religioso y no otro. Hay dos respuestas, y se completan. La primera es funcional: la religión es la maquinaria más eficaz que la humanidad construyó para producir emociones colectivas y sostenerlas. La segunda es histórica, y es la tesis fuerte de este trabajo: la tecnología occidental no toma prestada la forma religiosa, la heredó desde su origen. Empecemos por la primera, la más fácil de aceptar, y avancemos hacia la segunda, que es la que de verdad explica la escena del 25 de mayo.

Que la religión sea una máquina de fabricar emoción colectiva no es una opinión: es uno de los hallazgos fundadores de la sociología, y se lo debemos a Émile Durkheim. Estudiando las formas religiosas más antiguas, Durkheim concluyó que la fuerza de lo religioso no proviene, en el fondo, de la creencia en lo sobrenatural, sino de algo más terrenal: de su capacidad para reunir a un grupo y hacerle sentir, todos a la vez, una emoción intensa que desborda a cada individuo (Durkheim, 1912/2007). La llamó efervescencia colectiva: esa exaltación compartida que surge cuando una comunidad se congrega en torno a un símbolo —un tótem, un rito, una bandera— y que, al apagarse, deja un vínculo durable y una creencia reforzada. Lo decisivo para nuestro tema es que esa maquinaria no es exclusiva de los templos. La misma efervescencia opera en un estadio, en un recital, en un acto político y —como veremos— en la presentación de un producto de inteligencia artificial ante una sala que ovaciona de pie.

De ahí surge la primera conexión. Si la religión es la tecnología más probada para producir emoción colectiva, un actor que quiera capturar lo que millones sienten frente a la IA encuentra en la forma religiosa una herramienta ya construida y lista para usar: no necesita inventar cómo se fabrica el fervor ni la pertenencia, porque esa receta tiene siglos de prueba. Por eso, cuando una empresa convierte el lanzamiento de un modelo en una ceremonia con expectación, revelación y aplauso, no está exagerando el marketing. Está activando, sépalo o no, la maquinaria de la efervescencia colectiva que Durkheim describió hace más de un siglo.

El sociólogo Peter Berger aportó la otra mitad de la explicación funcional: para qué sirve esa maquinaria. Los seres humanos, sostuvo, no toleramos el caos ni el sinsentido, y por eso

cada sociedad construye lo que llamó un dosel sagrado, un techo de significados que se extiende sobre la existencia y vuelve soportable lo insoportable —la muerte, el dolor, el azar, la injusticia— al inscribirlo en un orden que le otorga sentido (Berger, 1967). La religión fue la forma más lograda de ese techo. Y aquí aparece, de lleno, la inteligencia artificial, porque la IA abrió una grieta en ese dosel: vuelve a poner sobre la mesa, de golpe y para un público masivo, las preguntas que el techo venía respondiendo. Qué es lo propiamente humano, qué nos hace únicos, qué será de nosotros, si habrá algo después de nosotros. Las plantea, además, en una época en que los techos tradicionales ya estaban debilitados. La grieta deja a la gente a la intemperie, con una necesidad urgente de sentido, y los cuatro actores acuden a ofrecer, cada uno, su propio techo. No compiten solo por explicar la tecnología: compiten por tapar la grieta de sentido que la tecnología abrió.

Falta un componente de esta maquinaria, el más incómodo, porque ninguno de los cuatro admitiría emplearlo a propósito: la necesidad de un enemigo. Quien lo teorizó fue René Girard, cuya influencia sobre uno de los protagonistas de este trabajo, el inversor Peter Thiel, es directa y declarada —volveremos sobre ello en el capítulo 7—. Girard sostuvo que las comunidades resuelven sus tensiones internas descargándolas sobre una víctima común: ante una crisis que angustia a todos, el grupo recupera la unidad señalando a un culpable, real o fabricado, y volcando sobre él la hostilidad acumulada (Girard, 1972). Para Girard, esto no es un accidente de lo religioso, sino su origen mismo: lo sagrado nace, en buena medida, de ese acto de expulsión. La consecuencia para nuestro análisis es precisa. Todo relato que aspire a fabricar comunidad y pertenencia tiende, casi por necesidad, a designar un demonio. Y, en efecto, los cuatro actores tienen el suyo frente a la IA —el límite de la condición humana, el competidor imprudente, el progresista que humilla, el poder técnico sin rostro—. No es un exceso retórico de cada uno; es un requisito de la maquinaria que ponen en marcha.

Hasta aquí la primera respuesta: por qué la forma religiosa funciona. Queda la pregunta más honda, la que da título al capítulo y sostiene el edificio entero. ¿Por qué la tecnología, justamente ella, se deja envolver con tanta naturalidad en lenguaje religioso? Podría pensarse que se trata de mero oportunismo, un barniz sagrado que cada actor agrega para emocionar a su público. La tesis de este trabajo es otra: no es un barniz que se aplica desde afuera, es una herencia que viene de adentro. La tecnología occidental fue religiosa desde su origen, y el lenguaje de salvación no se le adhiere como un añadido, le brota de la raíz.

Quien lo demostró fue David F. Noble, historiador de la tecnología, en un libro de 1997 cuyo título lo dice todo: *The Religion of Technology*, «la religión de la tecnología» (Noble, 1997). Su tesis corre a contrapelo de lo que solemos creer. Nos contamos la historia de Occidente como un abandono progresivo de la fe: primero creíamos en Dios, luego llegó la ciencia a desplazarlo, y la técnica sería el fruto más maduro de ese mundo ya secularizado, libre al fin de toda superstición. Noble muestra que esa historia es, en buena parte, falsa. La tecnología occidental no nació contra la religión ni después de ella, sino dentro de ella, y conservó intacta la estructura de la promesa religiosa aunque haya ido cambiando las palabras. Donde antes se

decía «salvación», hoy se dice «progreso»; donde se decía «paraíso», hoy se dice «futuro»; donde se decía «redención», hoy se dice «disrupción». Pero la forma de la promesa —la certeza de que algo nos rescatará de nuestra condición— permanece. Esto explica por qué la IA despierta fervores tan desproporcionados respecto de lo que es, una herramienta: porque hereda el lugar simbólico que antes ocupaba la salvación.

El recorrido histórico que Noble documenta vuelve verosímil esa afirmación, y vale la pena seguirlo porque es el corazón del capítulo. En la Antigüedad clásica, las artes mecánicas se despreciaban: el trabajo técnico era cosa de esclavos y artesanos, indigno del hombre libre, cuya dignidad residía en la contemplación. Ese desprecio se invirtió en la Edad Media, y la razón del giro fue religiosa. A partir aproximadamente del siglo IX, ciertos pensadores y, sobre todo, ciertas órdenes monásticas empezaron a ver en el trabajo técnico no una degradación, sino un camino de redención. La idea era que la técnica permitía recuperar, ya en esta tierra, la perfección y el dominio sobre la naturaleza que la humanidad había poseído en el Edén y había perdido con la caída de Adán. Trabajar con las manos y con las máquinas dejó de ser servidumbre para volverse reparación: un modo de empezar a deshacer las consecuencias del pecado original.

A esa primera creencia se le sumó después una segunda, el milenarismo: la convicción de que la historia avanza hacia un fin inminente, hacia un reino prometido, y de que el progreso del conocimiento es una de las señales que anuncian la cercanía de ese fin. El abad calabrés Joaquín de Fiore, en el siglo XII, le dio forma duradera al dividir la historia en edades que culminarían en una era de plenitud espiritual. De la mezcla de esas dos creencias —recuperar el paraíso perdido y apresurar el fin de los tiempos— nació, según Noble, el impulso profundo de la tecnología occidental. No el impulso práctico de resolver problemas concretos, sino un impulso religioso de redención y trascendencia que se infiltró en el proyecto técnico y nunca lo abandonó. Y esas dos creencias son exactamente las dos emociones que encontraremos en el campo de la IA. Recuperar el paraíso es la promesa luminosa, la maravilla de la abundancia que prometen OpenAI y, a su modo, el Vaticano. Apresurar el fin de los tiempos es el temor del apocalipsis, que activan Thiel y, en su registro de cautela, Anthropic. Esperanza y miedo otra vez: la dupla que Spinoza colocó en el centro reaparece clavada en la raíz misma de la técnica.

Noble sigue ese hilo a través de figuras que solemos imaginar enteramente racionales, y muestra cuánto había de teológico en sus proyectos. Francis Bacon, considerado padre del método científico, presentó el avance del conocimiento como la vía para recuperar el dominio sobre la naturaleza que Adán había tenido antes de la caída; su Nueva Atlántida imagina una sociedad organizada alrededor de una casa de sabios consagrada a esa restauración. Isaac Newton, que fundó la física moderna, dedicó una porción enorme de su vida a la interpretación de la profecía bíblica y a la alquimia, persuadido de que ciencia y revelación eran dos caras de una misma búsqueda. Los pioneros del programa espacial del siglo XX —Noble se detiene en figuras como Wernher von Braun— hablaban de la conquista del cosmos en términos abiertamente redentores, como un destino trascendente de la especie. La línea es continua,

aunque la cultura secular haya aprendido a no verla: bajo el vocabulario de la eficiencia y el rendimiento late, una y otra vez, la vieja promesa de trascender la condición humana.

Y esa línea desemboca, al final del libro de Noble, en la inteligencia artificial. Allí muestra que el sueño de crear una mente artificial —una inteligencia superior, desligada del cuerpo, acaso inmortal— es la versión más reciente y más literal del antiguo anhelo religioso. Trascender la carne, vencer la muerte, alcanzar un saber y un poder que la tradición reservaba a la divinidad. Los pioneros de la IA y de la cibernética, documenta Noble, hablaban sin rodeos de descargar la mente humana en una máquina para escapar de la mortalidad, de construir una inteligencia que fuera, en sus propias palabras, semejante a un dios. La promesa de la inteligencia artificial, concluye, es la promesa religiosa de siempre —salvación, inmortalidad, trascendencia— enunciada en vocabulario de ingeniería.

Con el marco de Noble en la mano, la escena del primer capítulo y los cuatro actores se vuelven legibles de un modo nuevo. Cuando OpenAI promete que la IA curará las enfermedades y abrirá una era de abundancia sin límites, reactiva la promesa de recuperar el paraíso. Cuando Thiel anuncia la inminencia del Anticristo, activa el milenarismo. Cuando Anthropic redacta una «constitución» para gobernar a una inteligencia que a la vez teme y reverencia, administra una fuerza percibida como sagrada mediante una ley escrita. Y cuando el Vaticano —el único de los cuatro que es, literalmente, una religión— advierte contra la edificación de una nueva torre de Babel, termina compitiendo en el mismo terreno simbólico que los otros tres. Ninguno inventa este lenguaje. Lo heredan de una tradición de mil años en la que técnica y salvación nunca estuvieron separadas.

La forma religiosa no es, entonces, una estrategia que estos actores escogieron de un menú de opciones. Es el cauce por el que Occidente viene hablando de la tecnología desde hace siglos, y resulta casi imposible hablar del futuro técnico sin caer en él. Lo que cambió en 2026 no es que el lenguaje sobre la IA se haya vuelto religioso —eso ya lo era—, sino que cuatro actores enfrentados descubrieron, más o menos a la vez, que ese mismo cauce religioso es también la vía más eficaz para capturar las emociones de un público desorientado. La herencia histórica y la utilidad presente confluyen: lo que viene de la tradición resulta, además, lo que mejor funciona.

Esto no es solo un asunto de discurso hacia afuera, porque podría objetarse que el lenguaje religioso es una capa de presentación y nada más. El caso de OpenAI sugiere lo contrario. En su investigación sobre la empresa, la periodista Karen Hao documenta un episodio revelador: en un retiro de la compañía, Ilya Sutskever, entonces su jefe científico, encargó una efigie de madera que representaba una inteligencia artificial general «buena y alineada» que, sin embargo, resultaba ser mentirosa, y la quemó en una hoguera ante los científicos reunidos (Hao, 2025). El gesto puede sonar anecdótico, pero no lo es: muestra que la dimensión casi litúrgica del proyecto no es un recurso para el público externo, sino parte de la cultura interna de quienes lo construyen. La efervescencia que describía Durkheim y la promesa redentora que

describía Noble no operan únicamente en los comunicados de prensa; operan, también, alrededor del fuego, entre quienes están convencidos de fabricar el futuro.

Llegados aquí, hace falta una aclaración decisiva, para que el argumento no se malinterprete. Sostener que estos cuatro actores emplean la forma religiosa no equivale a acusarlos de fingir una fe que no tienen, ni de manipular mediante un cálculo frío de laboratorio. El argumento de este trabajo es estructural, no psicológico. Algunos de estos actores son sinceramente religiosos; otros son ateos declarados —Olah, sin ir más lejos—; y la mayoría probablemente no es del todo consciente de la matriz simbólica que reproduce cuando habla del futuro. El punto no es qué creen en su fuero íntimo, sino qué forma adopta su discurso y qué efecto produce en quien lo recibe. Un relato puede tener estructura religiosa —prometer salvación, señalar un demonio, pedir fe, ofrecer pertenencia— con total independencia de las convicciones privadas de quien lo emite. Lo que este trabajo analiza es esa estructura y ese efecto sobre el público, no la sinceridad de nadie. Distinguirlo es lo que permite examinar a los cuatro con la misma vara, sin acusar a ninguno de mentir.

Con esto, el marco queda completo. Recordemos el hilo entero antes de pasar a la maquinaria fina. Las emociones deciden, y hoy más que nunca, por la escasez de atención y el vacío de futuro que vivimos. Esas emociones pueden fabricarse y dirigirse, y disponemos de una vara —la de Spinoza— para juzgar si nos potencian o nos disminuyen. Y la forma elegida para capturarlas es la religiosa, por dos razones que se refuerzan: porque es la maquinaria más eficaz jamás construida para producir emoción colectiva, y porque es la herencia con que Occidente viene hablando de la técnica desde hace mil años. Narrativas, emociones, religión e inteligencia artificial no son cuatro temas separados que aquí se yuxtaponen: son, según la tesis de este trabajo, un solo fenómeno.

Queda una pieza por desarmar. Vimos que la forma religiosa funciona y de dónde viene, pero no aún cómo opera en detalle: qué engranajes concretos se activan cuando un relato sobre la IA toca tan hondo, y por qué ciertos moldes narrativos —el paraíso, el pacto, el apocalipsis, Babel— se nos meten antes de que podamos examinarlos. A esa maquinaria fina —la efervescencia y el dosel ya vistos, el chivo expiatorio, y sobre todo los moldes míticos sobre los que viaja cada emoción— está dedicado el capítulo siguiente, que cierra el marco antes de entrar, uno por uno, en los cuatro actores.

CAPÍTULO 4

La maquinaria de lo sagrado: efervescencia, dosel, chivo expiatorio y moldes míticos

El capítulo anterior dejó establecidas dos cosas: que la forma religiosa funciona como maquinaria de emoción colectiva, y que la tecnología occidental la heredó desde su origen. Pero saber que una máquina funciona y de dónde viene no es lo mismo que entender cómo está hecha por dentro. Este capítulo abre el motor. La pregunta es más concreta que la del anterior: cuando un relato sobre la inteligencia artificial nos toca hondo —más hondo que cualquier informe técnico—, ¿qué engranajes precisos se activaron? La respuesta tiene cuatro piezas. Las dos primeras ya las nombramos y solo hay que ponerlas a trabajar juntas; la tercera la presentamos con Girard; y la cuarta, la más potente y la que ocupará el grueso del capítulo, es la de los moldes míticos sobre los que viaja cada emoción.

Ensamblemos primero las tres piezas que ya tenemos, porque funcionan encadenadas y rara vez por separado. La efervescencia colectiva de Durkheim explica el cómo de la emoción: un relato religioso reúne a la gente en torno a un símbolo y produce una exaltación compartida que crea pertenencia. El dosel sagrado de Berger explica el para qué: esa pertenencia se ofrece como techo de sentido justo cuando la inteligencia artificial abrió una grieta en los techos viejos. Y el chivo expiatorio de Girard explica el contra quién: para que la comunidad se cohesione, el relato necesita un enemigo común sobre el cual descargar la angustia. Las tres piezas se necesitan entre sí. Una efervescencia sin techo de sentido se disuelve apenas termina el acto; un techo de sentido sin enemigo no logra cohesionar al grupo frente a la amenaza; un enemigo sin efervescencia que lo sostenga es solo una opinión. Cuando las tres se combinan, producen algo robusto: una comunidad emocionada, orientada y unida contra un demonio. Es la estructura que encontraremos, con cuatro contenidos distintos, en OpenAI, Anthropic, la red de Thiel y el Vaticano.

Pero estas tres piezas, con ser necesarias, no alcanzan a explicar lo más desconcertante del fenómeno: por qué ciertos relatos sobre la IA nos resultan inmediatamente reconocibles, casi familiares, como si ya los conociéramos antes de escucharlos. Por qué la imagen de un paraíso recuperado o la de una torre que se derrumba por soberbia nos llegan con una fuerza que ningún gráfico de proyección económica tendrá jamás. La respuesta es que esos relatos no son nuevos: son moldes antiquísimos, y los reconocemos sin saber que los reconocemos. Esta es la cuarta pieza, y la decisiva.

Partamos de una idea que ya está en el corazón de este trabajo: pensamos con historias. Lo vimos en la introducción con Bruner y con Fisher, que definió a nuestra especie como *homo narrans*, el animal que cuenta historias (Fisher, 1987). Pero hay un nivel más profundo. No solo pensamos con historias: pensamos con unas pocas historias maestras, que se repiten con disfraces distintos a lo largo de los siglos y de las culturas. Quien mejor mostró esto fue Joseph Campbell, estudioso estadounidense de la mitología, en *El héroe de las mil caras* (Campbell,

1949/2014). Su tesis, hoy muy difundida, es que los mitos de las más diversas culturas comparten una misma estructura profunda, que llamó el monomito: un héroe abandona su mundo ordinario, atraviesa pruebas y un descenso, y regresa transformado con algo que beneficia a su comunidad. Las historias cambian de ropaje según la época y el lugar, pero el esqueleto se repite.

Hace falta una cautela que el propio rigor del trabajo exige. La tesis del monomito recibió críticas serias: se le reprochó forzar un molde único sobre mitos muy diversos, seleccionar los casos que encajan y desatender los que no, y proyectar una estructura occidental sobre tradiciones que responden a otras lógicas. Este trabajo no necesita sostener que el monomito sea una ley universal de la narración. Lo usa en un sentido más modesto y más seguro: como evidencia de que las narrativas sobre la inteligencia artificial calzan en moldes que reconocemos antes de examinarlos. No importa, para nuestro argumento, si todos los mitos del mundo comparten una estructura; importa que los relatos que los cuatro actores despliegan activan moldes que la cultura occidental tiene profundamente sedimentados. Y eso es comprobable leyendo los relatos mismos.

La conexión con nuestro tema es directa. Las narrativas de los cuatro actores funcionan porque encajan en moldes que el público ya trae puestos. Cuando una empresa cuenta la historia de una humanidad que, gracias a la tecnología, recupera un estado de abundancia perdido, no presenta una idea nueva: reactiva el mito del paraíso perdido y recuperado, uno de los relatos fundadores de la cultura occidental. Nadie necesita que se lo expliquen; lo reconoce de inmediato, casi en el cuerpo. Por eso la emoción llega antes que cualquier pregunta: el molde ya estaba ahí, esperando ser activado. Y aquí aparece lo que vuelve a esta cuarta pieza tan poderosa: esos moldes míticos no son historias cualesquiera. En la cultura occidental son, en su enorme mayoría, relatos de origen religioso. El paraíso y la caída, el diluvio y el pacto, la torre de Babel, el Mesías y el Anticristo, el fin de los tiempos y la redención: el repertorio con que Occidente imagina el futuro es, casi en su totalidad, de raíz bíblica. Por eso los cuatro actores, aunque hablen de centros de datos y de modelos de lenguaje, terminan contando historias de la Biblia. No es que elijan ser religiosos; es que los únicos moldes lo bastante amplios para contener algo tan enorme como la inteligencia artificial son los moldes religiosos.

Veamos el calce actor por actor, aunque sea de modo anticipatorio, porque es asombrosamente preciso y prepara los cuatro capítulos siguientes. OpenAI activa el molde del Edén: la abundancia, el jardín sin carencia, el estado de plenitud que la técnica promete devolvernos. Es el primer relato del Génesis contado de nuevo, con vocabulario de Silicon Valley. La maravilla que producen sus promesas es la emoción que ese molde generó siempre: el asombro ante lo prometido, la nostalgia de una plenitud perdida. OpenAI no inventó esa emoción; la heredó junto con el molde.

Anthropic activa un molde distinto y más sombrío: el del pacto y la ley que contienen una fuerza peligrosa. Es el molde de Moisés que recibe las tablas para gobernar a un pueblo y mantener a raya el caos, el de la norma escrita que ordena lo que de otro modo sería indómito.

No es casual que Anthropic le haya escrito a su modelo una «constitución»: el molde mismo reclama una ley, unas tablas. La serenidad que la empresa ofrece es la emoción propia de ese molde, la calma de quien se sabe protegido por una ley y por un guardián que la administra.

La derecha tecnológica cristiana activa el molde más explícitamente apocalíptico de los cuatro: el del Anticristo y el fin de los tiempos. Thiel ni siquiera lo disimula: nombra el molde directamente, cita el Apocalipsis, habla de legionarios y de Armagedón. Es el relato bíblico del combate final entre el bien y el mal, con un engañador que se presenta disfrazado de salvador. La ira que produce es la emoción que ese molde buscó siempre: la indignación del justo ante el enemigo cósmico, la urgencia de tomar partido antes del desenlace.

El Vaticano, por su parte, activa el molde de la elección moral entre soberbia y humildad: Babel contra la ciudad de Dios. Es el relato de la humanidad que se cree dios y es castigada con la confusión, frente a la humanidad que se reconoce criatura y es bendecida. El alivio que produce es la emoción de quien recupera la medida justa después del vértigo de la desmesura. Y como el Vaticano es el dueño original del molde —no lo toma prestado, es su forma propia—, lo maneja con una soltura que los otros tres no alcanzan.

Demos un paso atrás para ver el conjunto, porque ahora el patrón es más hondo que el del capítulo anterior. No se trata solo de que los cuatro actores activen emociones; se trata de que las montan sobre los moldes narrativos más poderosos de la cultura occidental, que son moldes religiosos. Por eso la captura resulta tan eficaz. No nos están convenciendo con argumentos inéditos que podríamos examinar y refutar; nos están activando estructuras que llevamos puestas desde hace milenios y que reconocemos como verdaderas antes de pensarlas. La narrativa religiosa es el vehículo perfecto de la emoción porque circula por caminos que ya estaban abiertos en nosotros. La efervescencia, el dosel y el chivo expiatorio explican la maquinaria; los moldes míticos explican por qué esa maquinaria encuentra el terreno preparado.

Hay que nombrar el riesgo con todas las letras, porque es serio y porque de él depende el sentido de toda la segunda mitad del trabajo. Frente a moldes tan antiguos y tan arraigados, el sujeto parte en enorme desventaja. ¿Cómo discutir con un relato que uno reconoce como verdadero antes de haberlo examinado? ¿Cómo poner en duda la maravilla del paraíso o el espanto del Anticristo, si esas emociones llegan antes que cualquier razonamiento y, encima, traen consigo la autoridad de milenios de repetición? Esta es la razón última por la que la batalla por las emociones es tan desigual, y por la que perderla sería tan grave: los cuatro actores juegan con cartas que la tradición marcó hace tres mil años.

Y, sin embargo, aquí mismo se abre la salida, y anticiparla transforma el sentido de todo lo visto. Reconocer el molde es ya el comienzo de la libertad. Recordemos la distinción más importante de Spinoza, presentada en el capítulo 2: la que separa la pasión de la acción. Padecemos una emoción —es pasión— cuando no entendemos de dónde viene y nos arrastra; la producimos —es acción— cuando comprendemos su causa. Y comprender la causa es lo que este capítulo acaba de hacer: mostrar que la maravilla proviene del molde del Edén, que la

ira proviene del molde del Anticristo, que cada emoción tiene detrás una estructura mítica antiquísima que la dispara. En el instante en que reconozco que mi asombro ante la IA calza en el molde del paraíso perdido, ese asombro deja de arrastrarme y empieza a volverse algo que puedo mirar, examinar y decidir si acepto. La pasión empieza a convertirse en acción. No hace falta dejar de sentir; hace falta entender lo que se siente. Sobre esa base —comprender para recuperar la potencia— se construirá toda la propuesta de los capítulos finales.

Antes de entrar en los casos, fijemos el método con que vamos a leerlos, porque el marco de los cuatro capítulos previos cristaliza ahora en una grilla común. A cada uno de los cuatro actores le aplicaremos el mismo recorrido, y esa repetición no es monotonía: es lo que vuelve posible la comparación del capítulo 9. Para cada actor preguntaremos cinco cosas. Primero, qué emoción de superficie enciende —maravilla, serenidad, ira, alivio—, nombrada con la precisión del borde de la rueda que vimos en el capítulo 2. Segundo, sobre qué molde mítico la monta —Edén, pacto, Anticristo, Babel—. Tercero, qué demonio designa, en el sentido de Girard. Cuarto, y es la pregunta decisiva, qué facultad le pide al público que entregue —el juicio, la vigilancia, la designación del enemigo, la interpretación del bien—. Y quinto, en qué clase de sujeto lo convierte ese entrenamiento emocional: el yo fascinado, el yo dependiente, el yo resentido, el yo obediente. Las cinco preguntas forman una sola operación analítica, y al final, cuando las cuatro respuestas estén sobre la mesa, se verá que las emociones de superficie difieren pero el efecto de fondo es uno solo.

Una última observación cierra el marco y anticipa el hallazgo central. A lo largo de estos cuatro capítulos sostuvimos que los cuatro actores comparten una maquinaria —efervescencia, dosel, chivo expiatorio, moldes míticos— y un cauce histórico —la religión de la tecnología—. Lo que los capítulos siguientes mostrarán es que comparten, además, un resultado. Por más opuestas que parezcan sus emociones, por más enfrentados que estén entre sí, los cuatro producen el mismo tipo de sujeto: alguien que entregó una facultad que era suya y quedó, por eso, disminuido en su potencia de obrar. Maravilla que decanta en fascinación, serenidad en dependencia, ira en resentimiento, alivio en obediencia. Cuatro alegrías en la superficie, cuatro pasiones tristes en el fondo. Pero esa demostración requiere mirar de cerca, uno por uno, a los cuatro actores. Empezamos por el que mejor encarna la promesa más antigua de todas, la de recuperar el paraíso: OpenAI.

CAPÍTULO 5**OpenAI: la maravilla, el paraíso y el yo fascinado**

Empecemos por la emoción más luminosa de las cuatro, la que mejor disimula su mecanismo porque se siente tan bien: la maravilla. Es la emoción que OpenAI —la empresa de Sam Altman que creó ChatGPT— pone en el centro de todo lo que dice sobre el futuro. Y es, no por casualidad, la versión moderna de la promesa más antigua que vimos en los capítulos anteriores: recuperar el paraíso. Donde Noble encontraba el viejo sueño de volver al Edén perdido, OpenAI pone la abundancia sin límites que traería la inteligencia artificial. La maravilla es el nombre emocional de esa promesa, y el molde del Edén, anticipado en el capítulo 4, es el cauce por el que viaja.

Definamos la maravilla con precisión, porque no es lo mismo que la simple alegría. La maravilla es el asombro ante algo que nos excede, esa mezcla de admiración y deslumbramiento frente a lo que parece prodigioso. Cuando alguien usa por primera vez un sistema que escribe, programa o dibuja en segundos, lo que siente no es solo placer: es asombro ante un poder que no termina de comprender. OpenAI cultiva esa emoción con cuidado, porque la maravilla tiene una propiedad muy útil para quien la produce. Nos deja con la boca abierta, y quien está con la boca abierta no está haciendo preguntas.

Para ver cómo se construye ese relato hay que ir a los textos donde Altman lo formuló, porque no son improvisaciones: son piezas pensadas. La primera es un ensayo de marzo de 2021 titulado «Moore's Law for Everything» («La ley de Moore para todo»). Allí Altman dibuja un mundo donde el precio de casi todo —vivienda, educación, comida, ropa— caería sostenidamente gracias a la inteligencia artificial, en una espiral de abundancia creciente (Altman, 2021). Es la abundancia hecha programa económico: un futuro donde lo escaso deja de ser escaso. La vieja imagen del paraíso, traducida a la jerga de Silicon Valley.

Detengámonos en el molde, porque no es un adorno: es la estructura misma del relato, y reconocerla cambia cómo lo leemos. El Génesis cuenta que la humanidad habitó un jardín de abundancia sin trabajo ni carencia, que perdió ese estado por su propia falta, y que desde entonces vive condenada a la escasez —«ganarás el pan con el sudor de tu frente»—, a la enfermedad y a la muerte. Toda la historia de la salvación, en la tradición cristiana, es el largo camino de regreso a esa plenitud perdida. Lo que Noble mostró es que la tecnología occidental heredó exactamente esa estructura: la promesa de revertir la caída, de recuperar por medios técnicos el dominio y la abundancia que tuvimos en el Edén. El relato de OpenAI es esa promesa en estado puro. Cuando Altman anuncia un mundo donde el costo de todo tiende a cero, donde la enfermedad retrocede y la escasez se disuelve, no está prometiendo una mejora incremental: está prometiendo deshacer la condición caída, devolvernos al jardín.

Y el molde no solo organiza la promesa; organiza también el lugar que nos asigna. En el relato del Edén, el ser humano no construye el paraíso: lo recibe, ya hecho, de una potencia superior. Es un don, no una obra. Esa es la posición precisa en la que el relato de OpenAI

coloca al público: la abundancia vendrá, pero la traerán otros —los que saben, los que construyen la inteligencia—, y a nosotros nos toca esperarla y recibirla. El molde bíblico hace dos cosas a la vez que ningún argumento técnico haría: vuelve la promesa irresistible, porque toca una nostalgia de plenitud sedimentada hace milenios, y nos vuelve receptores pasivos de un don, no agentes de una construcción. La maravilla que sentimos no es solo asombro ante una herramienta nueva; es el eco de un anhelo antiguo que el relato sabe pulsar. Por eso entra tan hondo y por eso, como veremos, desactiva la pregunta antes de que la formulemos.

El segundo texto es todavía más revelador, y es de septiembre de 2024: un ensayo llamado «The Intelligence Age» («La era de la inteligencia»). Allí Altman sostiene que en las próximas décadas podremos hacer cosas que a nuestros abuelos les habrían parecido magia, y que la marca distintiva de esa era será una «prosperidad masiva» (Altman, 2024). La frase central merece leerse con atención, porque condensa la emoción que rastreamos: aunque sucederá de manera incremental, escribe, triunfos asombrosos —arreglar el clima, establecer una colonia espacial, descubrir toda la física— terminarán por volverse comunes y corrientes (Altman, 2024).

Esa frase es una máquina de producir maravilla, y vale la pena desarmarla con las herramientas del capítulo 2. Arreglar el clima, colonizar el espacio, completar la física: cada ítem es enorme, y los tres juntos, en una sola oración, producen un efecto de vértigo. No es un argumento que busque convencer de algo puntual; es lo que Peirce llamaría un signo de primer efecto emocional. Antes de que el lector evalúe si algo de eso es posible, ya sintió el deslumbramiento. El concepto, si llega, llega después, teñido por el asombro.

A ese deslumbramiento Altman le agrega un dato que opera como gancho temporal: la superinteligencia, escribió, podría llegar «en unos pocos miles de días» (Altman, 2024). La cifra es deliberadamente vaga —unos pocos miles de días pueden ser cinco años o catorce—, pero el efecto es preciso. Pone el paraíso al alcance de la mano, dentro de nuestra vida, no en un futuro abstracto. La maravilla necesita esa inminencia: un prodigio que llegará pronto emociona mucho más que uno reservado para nuestros tataranietos.

Toda promesa religiosa necesita, como vimos con Girard, un demonio, y el de OpenAI es sutil pero está. No es un villano con cara: es el límite. La escasez, la enfermedad, la muerte, los topes de la condición humana se presentan como el enemigo a vencer, y todo lo que frene la marcha hacia la abundancia queda, por contigüidad, del lado del enemigo. Por eso, en este relato, quien propone ir más despacio —regular, dudar, poner condiciones— no aparece como prudente, sino como alguien que nos condena a seguir en la carencia. El que frena le niega el paraíso a la humanidad: ese es el chivo expiatorio de la maravilla.

Hay un costado de esta emoción que se vuelve visible cuando uno mira cómo OpenAI vive puertas adentro, y que confirma que no hablamos de marketing casual, sino de algo más hondo. Como vimos en el capítulo 3, la periodista Karen Hao documentó en su investigación sobre la empresa un episodio elocuente: en un retiro interno, el entonces jefe científico Ilya Sutskever quemó una efigie de madera que representaba una inteligencia artificial «alineada»

que resultaba ser, en realidad, engañosa (Hao, 2025). El gesto puede sonar anecdótico, pero no lo es: muestra que la dimensión casi religiosa del proyecto no es solo un recurso para el público externo, sino parte de la cultura interna de quienes lo construyen. La efervescencia colectiva que describía Durkheim opera también dentro de la organización.

Veamos qué le pide OpenAI al público que entregue, porque aquí aparece la trampa spinoziana. La maravilla, cultivada de este modo, nos pide que entreguemos el juicio. Frente a algo tan prodigioso y tan complejo, la respuesta que el relato sugiere es confiar: dejar que los que saben construyan el futuro, porque entenderlo nosotros sería imposible y, además, innecesario, dado que el resultado será maravilloso. La maravilla, que empieza como asombro, termina pidiéndonos que soltemos el volante. Y soltar el juicio sobre la tecnología que va a redefinir nuestras vidas es, exactamente, lo que un ciudadano no debería hacer.

Aquí la maravilla muestra su costado de pasión triste, en el sentido preciso de Spinoza. Recordemos la vara del capítulo 2: una emoción es triste si nos disminuye la potencia de obrar, aunque se sienta placentera. La maravilla de OpenAI se siente extraordinaria —de eso no hay duda—, pero nos deja pasivos: contemplando el prodigio, esperando el paraíso, con el juicio entregado a otros. Es alegría en la superficie y dependencia en el fondo. Se parece más a la fascinación que a la maravilla activa de quien se asombra y entonces quiere entender.

Esa distinción —entre maravillarse para entender y maravillarse para entregarse— define el efecto sobre la identidad. El público que vive dentro del relato de OpenAI se convierte, poco a poco, en lo que podríamos llamar el yo fascinado. Es alguien que mira el futuro con los ojos muy abiertos, que celebra cada nuevo modelo como un milagro, que confía en que todo irá hacia un lugar mejor. Pero es, también, alguien que dejó de preguntar quién decide, con qué reglas, a costa de qué y de quiénes. La fascinación lo volvió espectador de un futuro que otros construyen en su nombre.

No caigamos en la caricatura, porque sería injusto y debilitaría el argumento. La maravilla ante la inteligencia artificial no es ridícula ni infundada: estos sistemas hacen cosas genuinamente asombrosas, y el asombro es una respuesta legítima. El problema no es sentir maravilla; es qué se hace con ella. Una maravilla que abre la pregunta —¿cómo funciona esto?, ¿quién lo controla?, ¿a quién beneficia?— es una emoción activa, de las que Spinoza llamaría alegres. Una maravilla que cierra la pregunta y nos deja esperando el paraíso es la pasión triste que este capítulo describe.

Y aquí aparece lo que el relato de la abundancia deja en la sombra, que es tanto como lo que ilumina. El propio Altman, en «Moore's Law for Everything», admitió el problema: sin intervención, escribió, la riqueza y el poder se concentrarían de manera extrema en quienes controlen la inteligencia artificial (Altman, 2021). Su solución —un impuesto al capital y a la tierra que redistribuya esa riqueza— queda casi como una nota al pie frente al brillo de la promesa. La maravilla, al llenar toda la pantalla, deja en penumbra preguntas centrales: el agua y la energía que consumen los centros de datos, el trabajo de quienes entrenan y moderan estos sistemas, y esa misma concentración de riqueza que el propio fundador reconoce. Esa es

la eficacia política de la emoción luminosa. No necesita censurar la crítica; le alcanza con volverla irrelevante frente al prodigio. Las objeciones siguen ahí, disponibles para quien quiera buscarlas —incluso confesadas por el propio fundador—, pero el que está deslumbrado no las formula. La maravilla no tapa los costos con mentiras: los tapa con luz.

La maravilla no tapa los costos con mentiras: los tapa con luz.

Cerremos anudando los cinco elementos de la grilla que fijamos al final del capítulo 4. OpenAI construye un relato —el de la abundancia— sobre un molde mítico —el Edén recuperado—, que activa una emoción —la maravilla—, designa un demonio —el límite, y quien quiera imponerlo— y le pide al público que entregue una facultad —el juicio—. Y esa emoción, que se siente como la más alegre de todas, opera como una pasión triste: nos deja fascinados y, por eso mismo, pasivos. El yo fascinado es un sujeto disminuido que se cree privilegiado. En el próximo capítulo veremos la cara opuesta y complementaria de esta misma promesa: no ya la empresa que nos deslumbró con el paraíso, sino la que nos tranquiliza prometiendo cuidarnos del peligro. Anthropic, la serenidad y el yo dependiente.

CAPÍTULO 6

Anthropic: la serenidad, el guardián y el yo dependiente

Si OpenAI nos deslumbra, Anthropic nos tranquiliza. Es la otra empresa grande del centro de la escena —la que fabrica el modelo Claude, fundada por gente que se fue de OpenAI buscando un camino más prudente—, y su narrativa no gira alrededor de la maravilla luminosa, sino de algo más tibio y más sereno. Donde OpenAI cuenta la historia del paraíso, Anthropic cuenta la historia del cuidado. Su relato no habla tanto de lo que ganaremos, sino del peligro y de quién nos protege de él. Y la emoción que cultiva es la serenidad: la calma de saber que alguien responsable está al volante.

La serenidad es una emoción poderosa, y distinta de la maravilla. La maravilla nos pone frente a algo grandioso; la serenidad nos saca un peso de encima. Funciona sobre un miedo previo —el miedo a que la inteligencia artificial se salga de control— y ofrece alivio frente a ese miedo. Por eso la narrativa de Anthropic necesita, primero, que el peligro sea real y serio: solo sobre un miedo creíble puede construirse una calma creíble. La empresa no minimiza los riesgos de la IA; al contrario, los toma muy en serio, y de esa seriedad nace su autoridad para tranquilizarnos.

Aquí aparece una estructura narrativa que vale la pena nombrar con cuidado, porque es el corazón del mecanismo. El relato de Anthropic dice, en esencia: la inteligencia artificial es peligrosísima, podría ser catastrófica, y precisamente por eso hace falta que la desarrolle gente consciente del peligro, gente responsable, gente como nosotros. El miedo y la calma vienen en el mismo paquete, del mismo emisor. Quien señala el peligro es también quien se ofrece como su guardián. Esa doble función —asustar y tranquilizar a la vez— es una posición de enorme poder narrativo. La propia constitución de la empresa la formula sin rodeos: Anthropic cree estar construyendo una de las tecnologías más transformadoras y potencialmente peligrosas de la historia y, aun así, la desarrolla; lo justifica como una apuesta calculada, porque si la IA poderosa va a llegar de todos modos, es mejor que haya laboratorios centrados en la seguridad en la frontera que cederla a quienes lo están menos (Anthropic, 2026).

El propio CEO de Anthropic, Dario Amodei, escribió el texto que mejor encarna esa narrativa: un ensayo de octubre de 2024 titulado «Machines of Loving Grace» («Máquinas de gracia amorosa»). Es revelador que el hombre que advierte sobre los riesgos catastróficos de la IA haya escrito, a la vez, uno de los textos más optimistas del campo. Allí sostiene que una IA poderosa, si se desarrolla con cuidado, podría comprimir un siglo de progreso científico en cinco o diez años: curar la mayoría de las enfermedades, duplicar la vida humana, aliviar la pobreza (Amodei, 2024). La clave está en esa condición —«si se desarrolla con cuidado»—, porque ahí se cuele toda la narrativa del guardián.

De ese ensayo viene una de las imágenes más citadas del campo, y vale la pena detenerse en ella porque es un signo emocional puro. Amodei resume la IA poderosa como «un país de genios en un centro de datos» (Amodei, 2024). Como las metáforas de Altman, esta opera antes

que cualquier argumento: produce a la vez asombro y un escalofrío. Un país entero de genios encerrado en una sala de servidores es maravilloso y un poco aterrador, y esa ambivalencia es la materia prima de la serenidad que Anthropic ofrece administrar. Primero la imagen inquieta; después la empresa tranquiliza.

La figura que organiza toda esta narrativa es la del guardián, o la del adulto responsable en una habitación llena de imprudentes. Anthropic se presenta, según documentó la prensa especializada, como la alternativa ética —algunos dirían aburrida— frente a empresas como OpenAI o xAI, que cortejaron la disrupción de forma más agresiva (Fast Company, 2026). El adulto responsable es, narrativamente, quien tiene autoridad para decir «tranquilos, yo me ocupo». Y esa autoridad no se reclama con marketing ruidoso, sino con gestos de sobriedad y cuidado. La calma es el producto.

El gesto que mejor encarna esa narrativa es extraordinario, y merece leerse con las herramientas del capítulo 3: Anthropic le escribió a su modelo una «constitución». La publicó por primera vez en 2023 y difundió una versión muy ampliada el 21 de enero de 2026, bajo una licencia abierta que permite a cualquiera reutilizarla (Anthropic, 2026; Time, 2026). No es una metáfora: es un documento real, dirigido directamente a Claude, que establece un orden de prioridades para su comportamiento —ser seguro ante todo, después ético, después conforme a las guías de Anthropic y, por último, útil al usuario; cuando esas prioridades chocan, la seguridad se impone sobre la utilidad (Time, 2026). Para redactar la versión más reciente, la empresa contó con Amanda Askell, filósofa de formación cuyo rol dentro de Anthropic es, literalmente, dirigir la alineación de personalidad del modelo: darle un carácter (Time, 2026).

Démosle a ese documento la lectura que pide el marco de Noble. Darle una «constitución» a una inteligencia artificial es tratarla como una fuerza que hay que gobernar con una ley, casi como se gobierna a una criatura poderosa y potencialmente indómita. Es administrar lo sagrado con una norma escrita. Una versión interna anterior se conocía dentro de la empresa como el «documento del alma» (Time, 2026; Vox, 2026). El vocabulario —constitución, alma— no es el de la ingeniería: es el de la religión y el derecho, los dos grandes sistemas que la humanidad inventó para gobernar fuerzas que la desbordan. Hay un detalle que lo subraya: entre los autores que la propia Anthropic enumera figuran, junto a Askell y sus colegas, «varios modelos Claude» (Anthropic, 2026). La criatura participa en la redacción de la ley que la gobierna, un gesto que ningún sistema legal humano conoce y que solo se entiende dentro de este registro casi teológico.

Hay un detalle de esa constitución que ilumina toda la narrativa del guardián, y merece citarse con precisión. El documento le indica a Claude que debería negarse a colaborar con acciones que ayuden a concentrar poder de manera ilegítima, y aclara que esto vale incluso si la petición viene de la propia Anthropic (Anthropic, 2026; Time, 2026). Es un gesto sofisticado: la empresa se ata las manos por escrito, y al hacerlo refuerza su narrativa de guardián confiable. Miren —dice el gesto— hasta de nosotros mismos protegemos a Claude. La sobriedad, aquí, es también una forma de autoridad.

El demonio de esta narrativa, siguiendo a Girard, también está, aunque es más educado que el de los otros actores. No es un villano con cara: es el imprudente. El competidor que corre sin cuidado, el laboratorio que lanza sin pensar, el desarrollador temerario que podría desatar la catástrofe. Frente a ese demonio difuso, Anthropic se ubica como el contrapeso sensato. Y esto tiene una consecuencia retórica notable: vuelve casi incuestionable a la empresa, porque criticarla parece ponerse del lado de los imprudentes, del lado del peligro.

Veamos qué le pide al público que entregue, porque aquí está la trampa, distinta de la de OpenAI. Si la maravilla nos pedía entregar el juicio, la serenidad nos pide entregar algo más íntimo: la vigilancia. Nos invita a relajarnos, a dejar de preocuparnos, porque ya hay alguien preocupándose por nosotros. «Quedate tranquilo, nosotros nos ocupamos» es el mensaje de fondo. Y cuando un ciudadano deja de vigilar un asunto decisivo porque confía en que un guardián lo vigila por él, entregó algo central: la responsabilidad de mantenerse alerta sobre aquello que lo afecta.

Aquí la serenidad muestra su costado de pasión triste, en el sentido de Spinoza. Una emoción es triste si nos disminuye la potencia de obrar, aunque se sienta bien. La calma de saber que otro nos cuida es agradable, sin duda; pero nos vuelve pasivos, confiados, dependientes de la buena voluntad y el buen criterio de ese guardián. No es la serenidad activa de quien entiende un riesgo y por eso puede manejarlo, que sería una emoción alegre. Es la serenidad de quien deja de entender porque confía en que otro entiende por él.

De ahí el efecto sobre la identidad: el yo dependiente. Es alguien que encontró en quién descansar. Frente a una tecnología que lo desborda, eligió un guardián confiable y le delegó la preocupación. Vive más tranquilo, y esa tranquilidad es real. Pero depende por completo de que el guardián siga siendo bueno, siga siendo capaz y siga teniendo sus intereses alineados con los del público, tres cosas que el dependiente ya no controla ni vigila, porque justamente renunció a hacerlo. Su calma es prestada.

Hace falta una precisión importante, en la línea de rigor que venimos cuidando, y que vale especialmente para este capítulo, porque el modelo de esta empresa es el que asiste en la edición de este mismo trabajo. Que la narrativa de Anthropic produzca dependencia no significa que sus preocupaciones por la seguridad sean falsas o cínicas. Pueden ser perfectamente sinceras —es probable que lo sean— y aun así producir, en el público, el efecto que describimos. El argumento es estructural, no psicológico: no juzgamos las intenciones de la empresa, sino la forma de su relato y su efecto sobre quien lo recibe. Un guardián sincero produce el mismo yo dependiente que uno interesado.

Y esto lleva a la pregunta que toda narrativa de guardián deja afuera: ¿quién vigila al vigilante? Una empresa privada que se presenta como protectora de la humanidad sigue siendo una empresa privada, con inversores y presiones de mercado. El dato es elocuente: OpenAI y Anthropic figuran entre las empresas privadas más valiosas del mundo, con valoraciones de cientos de miles de millones de dólares —Anthropic negociaba a comienzos de 2026 una ronda que la situaba en torno a los 350.000 millones (Bloomberg, 2026)—, superiores al PIB de

muchos países. No hay nada ilegítimo en ello, pero muestra que el guardián también es un actor económico, y que la calma que ofrece descansa en que sus intereses y los nuestros nunca entren en conflicto, algo que nadie puede garantizar. El yo dependiente, justamente porque entregó la vigilancia, es el menos preparado para notar el día en que esos intereses se separen.

Cerremos anudando los cinco elementos de la grilla. Anthropic construye una narrativa —la del desarrollo responsable— sobre un molde mítico —el pacto y la ley que contienen el caos, las tablas que gobiernan una fuerza indómita—, que activa una emoción —la serenidad—, designa un demonio —el imprudente— y le pide al público que entregue una facultad —la vigilancia—. Esa emoción, que se siente como alivio, opera como una pasión triste: nos deja tranquilos y, por eso mismo, desactivados. Junto con OpenAI forman un par perfecto: una nos cuenta el cuento del paraíso para que soltemos el juicio, la otra nos cuenta el cuento del guardián para que soltemos la vigilancia. Dos narrativas, dos emociones opuestas en la superficie, un mismo destino de fondo: la pasividad. En el próximo capítulo cambiamos de registro por completo, hacia la narrativa más caliente de las cuatro: la de la derecha tecnológica cristiana, la ira y el yo resentido.

CAPÍTULO 7

La derecha tecnológica cristiana: la ira, el Anticristo y el yo resentido

Cambiamos de temperatura. Las dos primeras narrativas eran cálidas o serenas; esta es caliente. El tercer actor no es una empresa, sino una red de personas —inversores, fundadores, pastores— que en los últimos años convirtió a Silicon Valley en un escenario religioso, y cuya figura más visible es Peter Thiel, multimillonario, cofundador de PayPal y de Palantir, y uno de los grandes donantes de la derecha estadounidense. Su emoción no es la maravilla ni la serenidad: es la ira. Y la narrativa que la transporta es la más antigua y la más explosiva de todas, la del molde apocalíptico anticipado en el capítulo 4: el fin de los tiempos, el Anticristo.

Empecemos por la red, porque sin ella la figura de Thiel no se entiende. En 2024, una pareja —Trae y Michelle Stephens— fundó el ACTS 17 Collective, un grupo que organiza eventos para acercar la fe cristiana a la élite tecnológica de San Francisco (Christianity Today, 2025). El nombre es doble: alude a un pasaje bíblico, la prédica de Pablo a los intelectuales de Atenas, y funciona también como sigla de «Acknowledging Christ in Technology and Society», reconocer a Cristo en la tecnología y la sociedad. Trae Stephens no es un outsider: es socio del fondo de inversión de Thiel, Founders Fund, y trabajó temprano en Palantir, la empresa de Thiel (Christianity Today, 2025). La red y el dinero se solapan.

Lo fascinante de ACTS 17 es que su diagnóstico coincide, punto por punto, con la tesis de este trabajo. Michelle Stephens, su fundadora, lo dijo con todas las letras: en el mundo tecnológico hay mucha gente que cree que lo que está construyendo es «el salvador», lo cual los convierte en una especie de dios, y eso —sostiene— hay que corregirlo poniendo a Jesús en el centro de lo que construyen (Religion News Service, 2026). La propia red cristiana percibe que la tecnología se volvió una religión sustituta, y se propone disputarle ese lugar. No vienen a negar que la IA sea cosa de dioses; vienen a discutir cuál dios.

En ese escenario apareció la pieza más resonante. Entre el 15 de septiembre y comienzos de octubre de 2025, Thiel dictó una serie de cuatro conferencias —de unas dos horas cada una, a sala llena, en el Commonwealth Club de San Francisco, organizadas por ACTS 17— sobre un tema inesperado: el Anticristo (Tiku, Dwoskin y De Vynck, 2025). Las charlas eran «off the record», sin grabaciones autorizadas, pero las grabaciones se filtraron y la prensa accedió a ellas; The Washington Post las obtuvo y un experto en análisis forense las autenticó (Tiku, Dwoskin y De Vynck, 2025). Su contenido es extraordinario, y merece citarse con cuidado, porque es el corazón de este capítulo.

La tesis de Thiel da vuelta la expectativa habitual. Solemos imaginar que, si hubiera un Anticristo tecnológico, sería un científico loco, un Doctor Strangelove que crea ciencia malvada. Thiel sostiene exactamente lo contrario. En su charla inaugural, el 15 de septiembre, dijo que en los siglos XVII y XVIII el Anticristo habría sido ese científico desquiciado, pero que en el siglo XXI el Anticristo es «un ludita que quiere frenar toda la ciencia» (Tiku, Dwoskin y De Vynck,

2025). El enemigo, para Thiel, no es quien corre demasiado rápido con la tecnología: es quien quiere frenarla. Y entonces le puso nombres concretos, lo cual es decisivo para entender el mecanismo. El Anticristo, dijo en esa misma charla, «es alguien como Greta o Eliezer»: la activista climática sueca Greta Thunberg y el investigador Eliezer Yudkowsky, conocido por advertir sobre los riesgos existenciales de la IA y pedir que se frene su desarrollo (Tiku, Dwoskin y De Vynck, 2025). A lo largo de las conferencias amplió la lista de lo que llamó «legionarios del Anticristo» para incluir a quienes reclaman regulaciones globales y un gobierno mundial que detenga la ciencia, con la mira puesta en burócratas de la ONU y la Unión Europea (Tiku, Dwoskin y De Vynck, 2025). Hay un detalle revelador: Thiel había financiado en su momento el trabajo de Yudkowsky, y en esa charla dijo estar avergonzado de aquella asociación, al punto de calificar de «trastornados» al investigador y a quienes piensan como él (Tiku, Dwoskin y De Vynck, 2025). El antiguo aliado se volvió demonio.

Démosle a esto la lectura del marco, porque aquí la teoría y el caso se tocan de un modo casi perfecto. Lo que Thiel construye es, en estado puro, el mecanismo del chivo expiatorio que describió René Girard, y la conexión no es casual ni indirecta: Girard fue, literalmente, su profesor en Stanford, donde Thiel tomó su curso siendo estudiante de grado; Thiel se declara públicamente su discípulo, le atribuye su decisión de invertir temprano en Facebook —reconoció, dice, la naturaleza mimética de las redes sociales— e incluso financia un instituto, Imitatio, dedicado a difundir las teorías de su antiguo maestro (Britannica, 2025; The New Inquiry, 2017). Thiel no conoce la teoría del chivo expiatorio de oídas: la estudió en la fuente y la financia. Y la aplica con precisión de relojero: ante la angustia difusa que genera el futuro, ofrece un culpable con cara y nombre —Greta, Eliezer, los reguladores, los burócratas de la ONU y la Unión Europea— sobre el cual descargar el miedo y la furia. La ira necesita un rostro, y Thiel lo provee. Hay, además, una ironía que la propia teoría de Girard ilumina: quien advierte contra un futuro de vigilancia total y control es el cofundador de Palantir, una de las mayores empresas de vigilancia del mundo. El que señala al demonio se parece, en los hechos, a lo que describe.

El que señala al demonio se parece, en los hechos, a lo que describe.

Veamos la narrativa completa, porque tiene forma religiosa explícita, no metafórica. Thiel enmarca el presente como un momento apocalíptico, en el sentido bíblico: una elección entre dos finales. O un «Estado mundial único» aliado con el Anticristo —que llegaría disfrazado de protector, prometiendo paz, seguridad y el fin de los riesgos tecnológicos— o, si ese proyecto fracasa, la destrucción de Estados Unidos y una era de totalitarismo global (Tiku, Dwoskin y De Vynck, 2025). Es el milenarismo que vimos en el capítulo 3 con Noble: la creencia en un fin de los tiempos inminente. Solo que aquí el villano no es quien acelera la técnica, sino quien la frena en nombre de la seguridad.

La jugada es astuta. El «protector que promete seguridad y el fin de los riesgos» —el Anticristo según Thiel— es casi un calco de cómo se presenta Anthropic en el capítulo anterior. Thiel está, en los hechos, demonizando la narrativa del guardián. Donde Anthropic dice «hay que ir con cuidado», Thiel oye la voz del Anticristo. Las cuatro arquitecturas no solo compiten por nuestras emociones: a veces se señalan entre sí como el demonio. La ira de Thiel se alimenta, en parte, de la serenidad de Anthropic.

¿Qué emoción produce todo esto en quien lo recibe? Ira, pero una ira de un tipo particular. No la indignación puntual ante una injusticia concreta, que puede ser movilizadora y sana, sino algo más espeso y más duradero: el resentimiento. La narrativa de Thiel le dice a su público que hay culpables de que el futuro luminoso no llegue, que esos culpables son identificables, y que la actitud correcta frente a ellos es la hostilidad. Es una emoción que se siente poderosa —da la sensación de lucidez, de haber visto al enemigo que otros no ven— pero que, como veremos, es profundamente triste en el sentido de Spinoza.

Veamos qué le pide al público que entregue. Si OpenAI nos pedía el juicio y Anthropic la vigilancia, Thiel nos pide algo más sutil: la designación del enemigo. Nos invita a aceptar su mapa de buenos y malos, a adoptar su lista de culpables como propia. Y cuando alguien acepta de otro la identidad de su enemigo, entregó una facultad central: la de decidir por sí mismo contra qué y contra quién dirigir su descontento. El resentido cree que odia por cuenta propia, pero odia a quienes le señalaron. Aquí la ira muestra su costado de pasión triste, y es quizás el caso más claro de los cuatro. El resentimiento encadena al sujeto a aquello que odia. Quien vive resentido está atado a su enemigo, lo necesita, vuelve una y otra vez sobre el agravio; su energía se consume en la hostilidad y no en construir nada. Se siente activo —el resentimiento arde, parece movilizar—, pero es una pasividad disfrazada: el resentido no actúa, rumia. Y depende de su enemigo tanto como el dependiente de su guardián. Sin Greta, sin Eliezer, sin los reguladores, su mundo se queda sin eje. Su identidad necesita al demonio que dice combatir.

De ahí el efecto sobre la identidad: el yo resentido. Es alguien que encontró a quién culpar de que el futuro prometido no llegue. Vive con la sensación de pertenecer a los lúcidos, a los que vieron al Anticristo mientras los demás dormían, y esa sensación de pertenencia es parte de lo que lo engancha, porque —como vimos con Durkheim— compartir un enemigo crea comunidad. Pero su mundo se organizó alrededor del odio a una lista de culpables que otro le entregó. Es un sujeto disminuido que se cree un guerrero.

Hace falta la misma precisión que en los otros capítulos. El argumento es estructural, no psicológico: no se trata de juzgar si la fe cristiana de Thiel o de los Stephens es sincera —probablemente lo sea— ni de descalificar el cristianismo. Se trata de describir cómo funciona una narrativa que toma la forma del apocalipsis, designa demonios concretos y produce resentimiento en su público. Una persona puede creer con sinceridad absoluta en lo que predica y, aun así, estar activando el mecanismo del chivo expiatorio. La sinceridad no cambia el efecto. Tampoco caigamos en la caricatura opuesta. Buena parte del público que sintoniza

con esta narrativa tiene motivos reales de frustración: promesas tecnológicas incumplidas, instituciones que no responden, un futuro que se siente esquivo. El resentimiento se construye sobre frustraciones genuinas; por eso funciona. El problema no es que esas frustraciones no existan, sino que la narrativa las captura y las desvía hacia un chivo expiatorio, en lugar de convertirlas en acción transformadora. La ira que podría ser palanca se vuelve cadena.

Cerremos anudando los cinco elementos de la grilla. La derecha tecnológica cristiana construye una narrativa —la del Anticristo, la del fin de los tiempos— sobre un molde mítico —el apocalipsis bíblico, con sus legionarios y su combate final—, que activa una emoción —la ira, que decanta en resentimiento—, designa un demonio —Greta, Eliezer, los reguladores, identificados con nombre— y le pide al público que entregue una facultad —la designación de su propio enemigo—. A diferencia de OpenAI y Anthropic, que adormecen, esta narrativa enciende. Pero el resultado de fondo es el mismo: un sujeto disminuido, atado a su enemigo, incapaz de obrar libremente. En el próximo capítulo llegamos al cuarto actor, el único que es literalmente una religión y que, paradójicamente, juega la emoción más suave de todas: el Vaticano, el alivio y el yo obediente.

CAPÍTULO 8**El Vaticano: el alivio, la torre de Babel y el yo obediente**

Llegamos al cuarto actor, y al más paradójico. Es el único de los cuatro que es, literalmente, una religión —no usa la forma religiosa, la encarna— y, sin embargo, juega la emoción más suave de todas. No deslumbra como OpenAI, no inquieta como Anthropic, no enfurece como Thiel. El Vaticano ofrece alivio. Frente a una tecnología que asusta, la Iglesia católica se presenta como la voz serena y milenaria que sabe lo que de verdad importa, y que viene a recordárnoslo. Volvamos, para entenderlo, a la escena con la que abrió este trabajo.

El 25 de mayo de 2026, el papa León XIV publicó su primera encíclica, Magnífica Humanitas, subtitulada «sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial» (León XIV, 2026). Es un documento real y extenso —cinco capítulos, más de un centenar de páginas— que el Vaticano presentó como la respuesta de mayor rango del magisterio a la irrupción de la IA en la sociedad (Vatican News, 2026; CNN en Español, 2026). No es un panfleto: es una pieza mayor del magisterio. Y su gesto inaugural es una imagen, no un argumento.

Esa imagen está en la primera frase de la encíclica, y condensa toda la narrativa del Vaticano. La humanidad, escribe León XIV, enfrenta hoy una elección decisiva: o levantar «una nueva torre de Babel» o edificar «la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos» (León XIV, 2026). La torre de Babel —el relato bíblico de la humanidad que, soberbia, quiso construir una torre hasta el cielo y fue castigada con la confusión de las lenguas y la dispersión— es el signo emocional que organiza todo el documento. Antes de cualquier argumento, la metáfora ya nos ubicó: la IA puede ser soberbia que termina en castigo, o humildad que termina en comunión.

Detengámonos en este molde, porque es distinto de los tres anteriores y por eso revela algo sobre el conjunto. El Edén de OpenAI y el Sinaí de Anthropic son moldes de promesa: prometen una plenitud por venir o una ley que protege. Babel es un molde de advertencia. El relato del Génesis no cuenta un don ni un pacto, sino una transgresión y su castigo: los hombres, unidos por una sola lengua, deciden construir una torre «cuya cúspide llegue al cielo» para hacerse un nombre y no depender de Dios, y la respuesta divina es confundir su lengua y dispersarlos. Es el mito occidental por excelencia de la desmesura técnica: la advertencia de que hay un límite que la creatura no debe cruzar, y de que cruzarlo no trae la gloria buscada, sino la confusión y la fragmentación. Cuando León XIV abre con Babel, no elige una metáfora cualquiera: coloca la inteligencia artificial dentro del único molde bíblico que habla de una obra técnica colectiva que se vuelve contra sus constructores por soberbia. La elección es de una precisión notable, y hace todo el trabajo emocional antes de que empiece el razonamiento.

El molde, además, define quién habla con autoridad. En el relato de Babel hay una desmesura humana y una instancia superior que conoce el límite y lo señala. Al narrar la IA como un posible Babel, el Vaticano no se coloca como un actor más que opina sobre

tecnología: se coloca en el lugar de quien conoce el límite, de quien ya vio antes esta historia y sabe cómo termina. Ahí está la raíz de su autoridad, que ningún otro de los cuatro actores puede reclamar con la misma legitimidad. Cuando Thiel habla del Anticristo, toma prestado un molde que no es suyo; cuando León XIV habla de Babel, habla su propio idioma, el que su institución viene hablando hace dos milenios. El Vaticano es el dueño original del repertorio que los otros tres tomaron en préstamo. Por eso maneja el molde con una soltura y una hondura que a los demás les falta: no lo está usando, lo está habitando.

La encíclica no llega de la nada, y la continuidad es parte de su fuerza. Un año antes, en enero de 2025, el Vaticano ya había publicado un documento doctrinal sobre IA, *Antiqua et Nova*, firmado por los cardenales Víctor Manuel Fernández y José Tolentino de Mendonça y aprobado por el papa Francisco (Dicasterio para la Doctrina de la Fe y Dicasterio para la Cultura y la Educación, 2025). Aquel texto ya advertía, en una formulación que anticipa exactamente la lectura de este trabajo, que la pretensión de sustituir a Dios con una obra de las propias manos es idolatría, y aclaraba que con ello se hacía eco de una tentación contra la que los relatos bíblicos advierten a la humanidad. El propio Vaticano se lee a sí mismo en clave de molde bíblico, y nombra la idolatría —la adoración de un dios falso— como el riesgo de fondo de la IA. La encíclica de León XIV retoma ese hilo y lo eleva al rango más alto del magisterio; de hecho, cita a *Antiqua et Nova* de manera explícita entre sus referencias (León XIV, 2026). La Iglesia viene preparando esta intervención hace años.

Hay un dato que la escena de apertura ya señaló y que ahora cobra todo su sentido. León XIV firmó la encíclica el 15 de mayo de 2026, en el aniversario número 135 de la *Rerum Novarum* de León XIII, el documento con que la Iglesia respondió a la primera revolución industrial (Vatican News, 2026). La elección del nombre papal y la elección de la fecha apuntan a lo mismo: así como hubo un León que supo qué decirle al mundo ante la máquina de vapor, hay ahora un León que sabe qué decirle ante la inteligencia artificial. Es una narrativa de continuidad, de sabiduría que atraviesa los siglos. Y la sabiduría que atraviesa los siglos es, emocionalmente, profundamente tranquilizadora.

Veamos la emoción con precisión, porque el alivio es más sutil que la maravilla o la ira. El alivio es lo que se siente cuando una amenaza se disuelve, cuando alguien con autoridad nos dice «calma, esto ya lo vimos antes, sabemos cómo se maneja». Frente al vértigo de una tecnología nueva y sin reglas claras, el Vaticano ofrece un marco antiguo y probado: la dignidad de la persona humana, el bien común, la verdad. La encíclica no condena la tecnología —reconoce su valor y no la presenta como intrínsecamente mala—, sino que la pone bajo un orden de sentido que la precede (León XIV, 2026; Infobae, 2026). Ese reordenamiento es el alivio: la IA deja de ser un abismo y pasa a ser un capítulo más de una historia que la Iglesia ya sabe contar.

El demonio de esta narrativa, siguiendo a Girard, es el más abstracto de los cuatro, y por eso el más elegante. No es una persona ni una empresa: es la soberbia. La *hybris* humana de querer ser como dioses, de construir la torre hasta el cielo, de poner la creación técnica por

encima del Creador. Es el pecado de Babel y el de la idolatría que nombraba Antiqua et Nova. Es un demonio que no señala a nadie en particular —no nombra a Greta ni a Altman— y por eso resulta más difícil de discutir. ¿Quién va a defender la soberbia? El enemigo es un pecado, y todos, en principio, estamos de acuerdo en que el pecado es malo. Veamos qué le pide al público que entregue, porque es lo más sutil de los cuatro. Si OpenAI pedía el juicio, Anthropic la vigilancia y Thiel la designación del enemigo, el Vaticano pide la interpretación del bien. Nos invita a descansar en que hay una autoridad —milenaria, sabia, probada— que ya sabe qué es lo bueno y lo malo en esto, y que nos lo va a indicar. No tenemos que cargar nosotros con el peso de discernir qué está bien y qué está mal frente a la IA: alguien con más autoridad y más historia lo hará por nosotros. Y entregar la interpretación del bien es entregar, quizás, la facultad más íntima de todas. El molde de Babel refuerza esa entrega de un modo silencioso: si la lección del relato es que la creatura no debe arrogarse el criterio que pertenece a una instancia superior, entonces discernir por cuenta propia frente a la IA empieza a parecerse al pecado de soberbia que el relato condena. El molde no solo pide obediencia: vuelve sospechosa la autonomía.

Aquí el alivio muestra su costado de pasión triste, y hay que decirlo con cuidado para no caer en el anticlericalismo fácil. La calma de saber que una autoridad sabia se ocupa del discernimiento moral es genuinamente reconfortante, y para muchos creyentes es fuente de sentido y de comunidad, cosas valiosas. Pero, leída con la vara de Spinoza, esa calma puede disminuir la potencia de obrar cuando se vuelve delegación: cuando el sujeto deja de ejercer su propio juicio moral porque confía en que otro lo ejerce por él. No es la serenidad activa de quien comprende y entonces decide, sino la de quien deja de decidir porque ya le dijeron.

De ahí el efecto sobre la identidad: el yo obediente. Es alguien que encontró una autoridad en la que descansar el discernimiento moral más difícil de la época. Vive con la tranquilidad de quien sabe que pertenece a una tradición que lo precede y lo excede, y esa pertenencia —como vimos con Durkheim— es un bien real, no una ilusión. Pero su tranquilidad descansa en la obediencia: en aceptar la interpretación del bien que le viene dada, en lugar de construirla. Es un sujeto que ganó paz y comunidad, y que a cambio cedió una porción de su autonomía moral.

Hace falta una precisión particularmente importante, porque el Vaticano es un caso distinto a los otros tres. A diferencia de OpenAI o Anthropic, la Iglesia no oculta que pide obediencia ni que ofrece una autoridad moral: lo declara abiertamente, es parte explícita de lo que es una religión. No hay engaño en ello. Más aún: muchas de las advertencias concretas de la encíclica —sobre la concentración de poder en pocas manos, sobre las armas autónomas, sobre la desigualdad que la IA puede profundizar— son lúcidas y valiosas, y coinciden con preocupaciones que cualquier observador crítico compartiría (León XIV, 2026; Infobae, 2026). El análisis de este trabajo no juzga la verdad de la doctrina católica ni la sinceridad del Papa; describe, con la misma vara que aplicó a los otros tres, qué emoción produce esta narrativa y qué efecto tiene sobre la potencia de quien la recibe.

Y en honor a esa misma ecuanimidad, hay que decir que de los cuatro actores el Vaticano es el que ofrece el marco más rico. Mientras OpenAI y Anthropic reducen la pregunta a «abundancia o catástrofe» y Thiel a «nosotros o el Anticristo», la encíclica despliega categorías —dignidad, bien común, trabajo, verdad, paz— genuinamente más densas y más humanas. Su límite no está en lo que dice, sino en lo que pide a cambio: que el discernimiento último no lo hagamos nosotros. El alivio es real; el costo, también.

Cerremos anudando los cinco elementos de la grilla, que con el Vaticano se cierran con una vuelta de tuerca. La Iglesia católica construye una narrativa —la de la elección entre Babel y la ciudad de Dios— sobre un molde mítico —la torre de Babel, la desmesura técnica castigada—, que es, de hecho, su forma propia y no una prestada; activa una emoción —el alivio—; designa un demonio —la soberbia, la idolatría—; y le pide al público que entregue una facultad —la interpretación del bien—. Esa emoción, que se siente como descanso, puede operar como una pasión triste cuando se vuelve obediencia: nos deja en calma y, por eso mismo, con el discernimiento moral entregado. Con esto se completan los cuatro: el yo fascinado, el yo dependiente, el yo resentido y el yo obediente. Cuatro emociones distintas en la superficie —maravilla, serenidad, ira, alivio—, cuatro moldes míticos —Edén, Sinaí, Apocalipsis, Babel—, un mismo efecto de fondo. En el próximo capítulo vamos a mirar de frente eso que comparten, porque es más decisivo que todo lo que los separa.

CAPÍTULO 9

Lo que los cuatro comparten: cuatro alegrías, una misma tristeza

Recapitemos lo que tenemos, porque recién ahora, con los cuatro actores sobre la mesa, se vuelve visible lo más importante. Vimos cuatro emociones distintas: la maravilla de OpenAI, la serenidad de Anthropic, la ira de la derecha tecnológica cristiana, el alivio del Vaticano. Vistas de a una, parecen cuatro estrategias rivales que compiten por nuestra atención, y en cierto modo lo son: estos actores están enfrentados, se disputan mercado, influencia y autoridad, y a veces se señalan entre sí como el demonio. Pero si las miramos juntas, debajo de la rivalidad aparece un patrón, y ese patrón es la verdadera tesis de este trabajo. Lo que los cuatro comparten importa muchísimo más que lo que los separa.

Pongamos el patrón a la vista antes de analizarlo, porque la comparación es el método de este capítulo. Las diferencias de superficie son reales: cada actor enciende una emoción distinta, la monta sobre un molde mítico distinto, designa un demonio distinto y produce una identidad distinta. Pero debajo de esas diferencias hay una estructura idéntica, repetida cuatro veces. El cuadro siguiente la muestra de un vistazo.

Cuadro 2. La estructura compartida de los cuatro actores

Actor	Molde mítico	Emoción	Demonio	Facultad que pide	Identidad	Pasión de fondo
OpenAI	El Edén recuperado	Maravilla	El límite	El juicio	Yo fascinado	Fascinación
Anthropic	El Sinaí: la ley que contiene el caos	Serenidad	El imprudente	La vigilancia	Yo dependiente	Dependencia
Derecha tecnológica cristiana	El Apocalipsis y el Anticristo	Ira	Greta, Eliezer, los reguladores	La designación del enemigo	Yo resentido	Resentimiento
Vaticano	La torre de Babel	Alivio	La soberbia	La interpretación del bien	Yo obediente	Obediencia

Nota. Cada fila lee la misma estructura repetida cuatro veces: una emoción de superficie que, montada en un molde religioso, designa un demonio, pide entregar una facultad y decanta en una pasión triste. Las columnas difieren; la operación es la misma.

Lo primero que comparten es la forma: los cuatro hablan en clave religiosa, y lo hacen sobre los moldes míticos del capítulo 4. No es un adorno retórico, sino la herencia que documentó David Noble: la tecnología occidental fue, desde su origen medieval, un proyecto religioso de redención. Por eso, cuando los cuatro actores hablan del futuro tecnológico, caen casi sin proponérselo en el repertorio bíblico —el Edén, el Sinaí, el Apocalipsis, Babel—. No eligieron la forma religiosa entre varias opciones disponibles; es el cauce por el que Occidente viene hablando de la técnica hace mil años, y resulta, además, el más eficaz para capturar emociones. Que cuatro actores tan distintos terminen en cuatro relatos bíblicos no es coincidencia: es la prueba de que el cauce los precede a todos.

Lo segundo que comparten es más profundo: la dupla que vimos en Spinoza. Los cuatro trabajan sobre la esperanza y el miedo. OpenAI y el Vaticano tiran más hacia la esperanza —la abundancia, la ciudad de Dios—; Anthropic y Thiel, más hacia el miedo —la catástrofe, el Anticristo—. Pero esperanza y miedo son la misma emoción vista de dos lados, y las dos nos atan a un futuro incierto sobre el que no actuamos. Que los cuatro se repartan entre esperanza y miedo no es una diferencia de fondo: es la confirmación de que todos juegan el mismo juego, el de gobernarnos a través de lo que esperamos y tememos del futuro. Lo había dicho el propio Spinoza: a los seres humanos se los gobierna con esperanza y miedo, y sobre esa pareja se edifica toda religión organizada.

Lo tercero que comparten es un demonio. Cada uno tiene el suyo —el límite, el imprudente, Greta y Eliezer, la soberbia—, pero todos tienen uno. Es el mecanismo del chivo expiatorio que describió René Girard, el teórico que fue, además, maestro de Thiel. Toda narrativa que quiera fabricar comunidad y pertenencia necesita un enemigo común sobre el cual descargar la angustia colectiva. Los cuatro actores lo proveen, porque sin demonio no hay rebaño, y sin rebaño no hay captura. Hay una gradación notable: el demonio de OpenAI es difuso (el límite), el de Anthropic es una categoría (el imprudente), el del Vaticano es un pecado (la soberbia), y solo el de Thiel tiene nombre y apellido (Greta, Eliezer). Cuanto más concreto el enemigo, más caliente la emoción: por eso Thiel produce la más ardiente de las cuatro. Pero la función es idéntica en los cuatro casos.

Lo cuarto que comparten es lo decisivo, y es donde este trabajo quiere clavar la atención. Las cuatro emociones de superficie son distintas, pero las cuatro le piden al sujeto que entregue una facultad que era suya. OpenAI pide entregar el juicio sobre la tecnología. Anthropic, la vigilancia sobre quienes la desarrollan. La derecha cristiana, la designación del propio enemigo. El Vaticano, la interpretación del bien y el mal. Cuatro facultades distintas, pero un mismo gesto de fondo: soltá esto, nosotros nos ocupamos. Y las cuatro facultades no son cualesquiera: el juicio, la vigilancia, la elección del enemigo y el discernimiento moral son, precisamente, las cuatro operaciones con que un ciudadano se relaciona de manera autónoma con cualquier asunto público. Entregar las cuatro es quedar, frente a la tecnología más poderosa de la época, en la posición del que mira hacer.

Y aquí las cuatro emociones revelan su naturaleza común, que es el corazón de la tesis. Una emoción es triste, no por cómo se siente, sino porque disminuye la potencia de obrar. Las cuatro emociones de superficie se sienten bien —la maravilla entusiasma, la serenidad calma, la ira da sensación de lucidez, el alivio reconforta—, pero las cuatro terminan en lo mismo: un sujeto que entregó una facultad y quedó más pasivo, más dependiente, menos capaz de obrar. Maravilla que decanta en fascinación, serenidad en dependencia, ira en resentimiento, alivio en obediencia. Cuatro alegrías en la superficie, cuatro pasiones tristes en el fondo. Esa es la fórmula que los capítulos anteriores fueron documentando uno por uno, y que ahora, vista en conjunto, se revela como un solo fenómeno. Para ver por qué no es casualidad, volvamos a Deleuze, el filósofo que leyó a Spinoza en clave de poder: el poder no siempre necesita

reprimir; muchas veces prefiere entristecer, porque un sujeto disminuido, dependiente, que espera y teme, se gobierna más fácil que uno potente y activo. Los cuatro actores, con intenciones que no juzgamos, ejecutan esa operación. Producen sujetos disminuidos —fascinados, dependientes, resentidos, obedientes— que entregaron una porción de su capacidad de decidir sobre la tecnología que va a redefinir sus vidas. No importa que la emoción se sienta alegre: el efecto es la tristeza. Y no importa que los cuatro estén enfrentados: en el plano del efecto sobre el sujeto, son aliados objetivos.

Un matiz que no conviene perder, porque es lo que vuelve sólido el argumento en lugar de paranoico. Decir que los cuatro producen sujetos disminuidos no implica que haya una conspiración, ni que se hayan puesto de acuerdo, ni que sus intenciones sean malvadas. El argumento es estructural, no psicológico. Cada actor persigue sus propios fines —comerciales, políticos, espirituales— con grados muy distintos de sinceridad y de conciencia. Lo que comparten no es un plan común, sino una misma gramática heredada: la de la religión de la tecnología, que produce este efecto sobre las emociones lo quieran o no sus emisores. La convergencia no nace de un acuerdo, sino de que los cuatro beben de la misma fuente milenaria, y esa fuente trae consigo, junto con su enorme potencia, esta consecuencia sobre quien la recibe.

Y aquí aparece la pregunta que organiza toda la parte final del trabajo. Si las cuatro narrativas, por más opuestas que parezcan, terminan produciendo el mismo sujeto disminuido, entonces elegir entre ellas no es realmente una elección. Optar por la maravilla de OpenAI en lugar del alivio del Vaticano, o por la serenidad de Anthropic en lugar de la ira de Thiel, es cambiar de pasión triste, no salir de ella. El menú parece variado, pero todos los platos comparten el mismo ingrediente de fondo. La verdadera pregunta no es cuál de las cuatro emociones elegir, sino cómo salir del marco que las cuatro comparten.

Esa salida empieza por un gesto que ya dimos, sin nombrarlo del todo, a lo largo de estos capítulos, y es la bisagra hacia la segunda mitad del trabajo. Recordemos la distinción de Spinoza entre pasión y acción: padecemos una emoción cuando no entendemos de dónde viene y nos arrastra; la producimos, y nos volvemos libres, cuando comprendemos su causa. Lo que hicieron los cinco capítulos anteriores fue, exactamente, comprender la causa: mostrar que la maravilla viene del molde del Edén, la serenidad del Sinaí, la ira del Apocalipsis, el alivio de Babel; que cada una pide entregar una facultad precisa; que las cuatro decantan en pasiones tristes. Ese trabajo de comprensión no es neutro: es el primer acto de libertad. En el instante en que reconozco que mi maravilla ante la IA calza en un molde de tres mil años, esa maravilla deja de arrastrarme y empieza a volverse algo que puedo mirar y decidir si acepto. La pasión empieza a convertirse en acción.

Pero comprender la trampa no basta para salir de ella. Falta la pregunta propositiva, la que ocupa el resto del trabajo: si las cuatro emociones que el campo nos ofrece son pasiones tristes disfrazadas de alegría, ¿existen emociones genuinamente alegres —emociones que aumenten nuestra potencia— para relacionarnos con la inteligencia artificial? ¿Y existe una

manera de habitar este momento que no consista en entregar una facultad, sino en conservarla y ejercerla? A eso dedicamos los capítulos que siguen. El diagnóstico está completo; lo que viene es el tratamiento.

CAPÍTULO 10

Las emociones que abren: la salida empieza por cambiar de afecto

Llegamos al punto donde el diagnóstico se vuelve propuesta. Si las cuatro emociones que el campo nos ofrece son pasiones tristes disfrazadas de alegría, la pregunta es si existen otras: emociones que, frente a la misma inteligencia artificial, en lugar de disminuirnos nos vuelvan más capaces. Spinoza las llamaba, simplemente, alegrías: el paso a una mayor potencia de obrar. Y la buena noticia es que no hay que inventarlas. Cada una de las cuatro pasiones tristes tiene una gemela alegre, una emoción de la misma raíz que, en lugar de cerrar, abre.

Entendamos primero qué tienen en común las cuatro emociones del menú, porque ahí está la clave de la salida. Maravilla, serenidad, ira, alivio: las cuatro son emociones que se reciben. Te entregan algo —un prodigio que admirar, un guardián que cuida, un enemigo que odia, una autoridad que orienta— y en las cuatro el sujeto está en posición de receptor. Esa es la marca de la pasión en el sentido de Spinoza: emociones que nos pasan, no que hacemos. La salida no consiste en elegir mejor dentro del menú, sino en cambiar de registro: pasar de las emociones que se reciben a las que se cultivan.

La gemela de la fascinación de OpenAI es la curiosidad. Las dos nacen del mismo asombro ante algo que nos excede; la diferencia está en lo que hacemos con él. La fascinación nos deja con la boca abierta, contemplando el prodigio sin preguntar nada. La curiosidad toma ese mismo asombro y lo convierte en motor: abre la caja, pregunta cómo funciona, quiere saber quién lo hizo y a costa de qué. Una sociedad fascinada por la IA la mira como un milagro y la deja hacer; una sociedad curiosa la entiende, y por eso puede intervenir sobre ella. La curiosidad es alegre porque conserva el asombro entero y le agrega la pregunta.

La gemela de la dependencia de Anthropic es la confianza fundada. Las dos son formas de calma frente a una tecnología que asusta; la diferencia está en de dónde viene esa calma. La dependencia es la tranquilidad de quien deja de entender porque confía en que un guardián entiende por él: una calma prestada, que dura mientras el guardián sea bueno. La confianza fundada es otra cosa: fiarse de algo porque uno lo comprende y puede evaluarlo, no porque le dijeron que es seguro. Una se apoya en la fe; la otra, en el conocimiento. Confío, sí, pero porque entiendo y puedo revisar, no porque entregué la vigilancia.

La gemela del resentimiento de Thiel es la indignación activa, y hay que nombrarla con cuidado, porque no se trata de oponer «ira buena» a «ira mala». El resentimiento es una ira congelada que encadena al sujeto a su enemigo: mira al pasado y a una persona —a quién culpar—, y consume su energía en odiar. La indignación activa toma la misma energía, pero mira al futuro y a una situación —qué está mal y cómo se arregla—. Frente a los problemas reales de la IA —la concentración de poder, el trabajo precarizado que la sostiene, los sesgos que reproduce—, el resentimiento busca un culpable a quien odiar; la indignación activa, una causa sobre la cual actuar. Una encadena; la otra libera. La gemela del alivio del Vaticano es la

esperanza activa, y aquí debemos una aclaración, porque Spinoza desconfiaba de la esperanza, y con razón: la definía como una alegría inestable atada al miedo, que nos deja aguardando un desenlace que no controlamos. Pero esa es la esperanza pasiva, la del que espera que el futuro sea bueno, o que una autoridad sabia se ocupe del bien por él. La esperanza activa es su opuesto: no aguarda el futuro, lo construye. No es «ojalá las cosas salgan bien», sino «voy a hacer lo que esté a mi alcance para que salgan bien». La diferencia es la del que espera frente al que obra, y es alegre porque convierte el futuro de algo que se recibe en algo que se hace.

Veamos las cuatro juntas, porque comparten un rasgo que las opone en bloque al menú de los actores. Ninguna se recibe: todas se cultivan. Nadie te entrega la curiosidad, la confianza fundada o la esperanza activa; las construís vos, con trabajo. Por eso ninguna sirve para capturar: no hay imperio emocional que se funde sobre la curiosidad, ni multitud que se arree con gratitud. Son emociones de productor, no de receptor, y esa es la razón exacta por la que abren en lugar de cerrar. Hay otras de la misma familia que también vale la pena cultivar —el asombro que ensancha en lugar de paralizar, la gratitud que agradece sin quedar en deuda—, pero todas obedecen al mismo principio.

Queda una aclaración honesta, para no caer en una salida ingenua. Varias de estas emociones también tienen raíz religiosa: la gratitud, la esperanza y el asombro son centrales en el cristianismo y en muchas otras tradiciones. La diferencia con los moldes del capítulo 4 no está en el origen, sino en la dirección. Aquellos moldes —Edén, Babel, Anticristo— son relatos sobre el destino, sobre lo que va a pasar, y por eso nos vuelven espectadores de un desenlace. Estas emociones son disposiciones para actuar, no relatos sobre el final. La tradición religiosa contiene las dos cosas; los cuatro actores tomaron las narrativas que capturan y dejaron de lado las disposiciones que liberan.

Esa es, en el fondo, la elección que propone este capítulo. No se trata de rechazar la emoción —decidir sin ella es imposible, lo vimos desde el principio— ni de volverse frío ante la inteligencia artificial. Se trata de cambiar de afecto: pasar de las emociones que se reciben a las que se cultivan. Pero las emociones, por sí solas, no alcanzan. De nada sirve cultivar la curiosidad en privado si todo alrededor está diseñado para producir fascinación. Por eso la salida tiene que ser también colectiva, y tocar no solo lo que sentimos, sino cómo se producen las narrativas que sentimos. A eso dedicamos el último capítulo antes de las conclusiones.

CAPÍTULO 11

Desencantar la máquina: la salida colectiva

El capítulo anterior terminó con una advertencia: las emociones, por sí solas, no alcanzan. De nada sirve cultivar la curiosidad en privado si todo alrededor está diseñado para producir fascinación. La salida individual —cambiar de afecto— es necesaria, pero queda corta si las estructuras que fabrican las pasiones tristes siguen intactas. Por eso este capítulo se ocupa de la otra mitad: qué se puede hacer no ya como individuos, sino como sociedad. Y la propuesta tiene un nombre que tomamos, otra vez, de David Noble: desencantar la tecnología.

Precisemos la palabra, porque no significa despreciar la tecnología ni volverse tecnófobo. «Desencantar» quiere decir quitarle el encanto en el sentido casi literal: sacarle el hechizo, el aura sagrada, la condición de fuerza trascendente. Es devolver la inteligencia artificial a la escala de lo que es —una herramienta humana, hecha por personas, con intereses, límites y costos— y quitarle el carácter de divinidad o de destino inevitable. Una herramienta se discute, se regula, se mejora, se rechaza si hace falta. Un dios solo se adora o se teme. Ahí está la conexión con todo lo anterior: las cuatro narrativas funcionan porque mantienen a la IA en el plano de lo sagrado, y desencantar es el gesto que desactiva las cuatro capturas de un solo golpe. Una tecnología devuelta a su escala humana no produce ni fascinación ni obediencia, porque no hay nada que adorar. En concreto, desencantar empieza por cambiar las preguntas. Las narrativas sagradas nos invitan a preguntar «¿nos salvará o nos destruirá?», que es una pregunta religiosa y sin respuesta posible. Una mirada desencantada hace preguntas terrenales y responsables: quién la fabrica, con qué datos, a costa de qué trabajo y de cuánta energía, quién se queda con las ganancias, a quién perjudica, cómo se regula. Son preguntas menos épicas y, por eso mismo, más útiles: bajan la inteligencia artificial del altar y la ponen sobre la mesa.

Pero hay un segundo movimiento, y es el decisivo, porque enlaza con algo que recorre todo el trabajo: las narrativas no solo describen el futuro, lo construyen. Y conviene distinguir aquí dos cosas que suelen ir pegadas. Una es qué futuros se vuelven construibles: lo que una sociedad siente determina lo que hace —o deja de hacer—, y eso determina qué futuro se vuelve real. Una sociedad entrenada para la maravilla pasiva no le exige nada a la IA, no la regula, no discute quién se queda con sus beneficios: deja hacer. Y entonces el futuro en que un puñado de empresas controla la tecnología más poderosa de la historia se vuelve el único posible, no porque fuera inevitable, sino porque nadie actuó para abrir otro. Si las únicas historias disponibles sobre la IA son las cuatro de estos actores, el repertorio de futuros que podemos siquiera imaginar se reduce a cuatro. La otra es en qué posición habitaremos los futuros que sí lleguen. Porque la captura emocional no solo recorta qué futuros existirán; decide también si los habitaremos como autores o como espectadores. Un futuro de maravilla pasiva no es indeseable solo porque concentre el poder, sino porque nos asigna, dentro de él, el lugar del que mira hacer. Desencantar es, por eso, ampliar las narrativas: contar otras historias, ni el

paraíso ni el apocalipsis, sino relatos más modestos y plurales sobre cómo distintas comunidades podrían usar, limitar o rechazar estas herramientas según lo que valoran. Cada narrativa nueva es una rama nueva en el árbol de futuros posibles.

Seamos honestos sobre la dificultad, porque no es una receta fácil. Los cuatro actores tienen recursos enormes, llegada masiva y, sobre todo, los moldes míticos de su lado, que juegan con tres mil años de ventaja. Una sociedad que intenta desencantar la tecnología corre cuesta arriba. Pero hay una asimetría a favor que no conviene subestimar: las pasiones tristes necesitan que no las miremos de frente, mientras que las alegres se fortalecen con la comprensión. El hechizo se rompe, en buena medida, con solo nombrarlo. Este trabajo entero es, en ese sentido, un intento de desencantamiento.

Las dos mitades de la salida —la individual y la colectiva— se necesitan. Hace falta curiosidad para formular las preguntas terrenales, indignación activa para sostener la deliberación pública, esperanza activa para imaginar narrativas nuevas. La emoción alegre es el combustible de la acción colectiva, y la acción colectiva es lo que vuelve sostenible la emoción alegre. Una sin la otra se agota. Y hay un papel particular para quienes trabajan en comunicación, política y medios, el campo que abandonó hace medio siglo el idioma religioso y por eso no ve la capa donde se libra la disputa: si este trabajo sirve de algo, es para devolverle la capacidad de leer esas arquitecturas emocionales. No para fabricar mejores capturas, sino para nombrarlas y desactivarlas.

Queda, por último, el gesto más pequeño y más cotidiano, el que está al alcance de todos. La inteligencia artificial no nos llega solo en encíclicas y conferencias: nos llega todos los días en una pantalla, pidiéndonos que confiemos, que nos maravillemos, que deleguemos. Desencantar es también un gesto diario: usar la herramienta sin adorarla, aprovecharla sin entregarle el juicio, no perder de vista que del otro lado hay personas con intereses. La potencia de obrar se ejerce o se pierde en esos gestos mínimos, tanto como en las grandes decisiones.

CAPÍTULO 12

Conclusiones: la batalla se libra todos los días

Volvamos al punto de partida, al 25 de mayo de 2026, al Papa presentando su encíclica con un cofundador de Anthropic en el estrado. Al principio de este trabajo propusimos leer esa escena no solo como una jugada de poder, sino como un acto de comunicación emocional: alguien indicándole al mundo qué sentir frente a la inteligencia artificial. Ahora estamos en condiciones de entender por qué eso importa tanto. No porque las emociones sean un tema interesante, sino porque deciden, en los hechos, qué futuro será posible.

El recorrido fue largo, así que recojámoslo en una sola línea. Cuatro actores muy distintos —OpenAI, Anthropic, la derecha tecnológica cristiana y el Vaticano— construyen narrativas de forma religiosa para capturar las emociones con que el público recibe la inteligencia artificial. Cada uno enciende una emoción de superficie distinta —maravilla, serenidad, ira, alivio—, la monta sobre un molde bíblico distinto —el Edén, el Sinaí, el Apocalipsis, Babel— y designa un enemigo distinto. Pero los cuatro hacen, en el fondo, lo mismo: producen pasiones tristes en el sentido de Spinoza, emociones que se sienten bien pero disminuyen nuestra capacidad de pensar y actuar por nosotros mismos. Y al disminuir esa capacidad, recortan el abanico de futuros que la humanidad puede siquiera imaginar. La tesis, dicha sin vueltas, es esta. La disputa por la inteligencia artificial no se está librando solamente en los laboratorios, los mercados o los parlamentos. Se libra, antes y más hondo, en el plano de las emociones y las narrativas, porque ahí se decide qué vamos a permitir, exigir, rechazar o construir. Quien gana esa batalla no necesita ganar ninguna otra: ya fijó el rango de lo posible.

Insistamos en lo que este trabajo no afirma, porque es tan importante como lo que afirma. No sostiene que haya una conspiración, ni que los cuatro actores se hayan puesto de acuerdo, ni que sus intenciones sean malvadas. El argumento fue, de principio a fin, estructural y no psicológico: lo que comparten no es un plan, sino una gramática heredada —la de la religión de la tecnología— que produce este efecto sobre las emociones lo quieran o no sus emisores. Algunos de estos actores son sinceramente religiosos, otros declaradamente ateos, y la mayoría probablemente no es consciente del molde que reproduce. Tampoco sostiene que las emociones sean el problema. No hay decisión humana que no sea, en su raíz, afectiva: una sociedad sin emociones no sería más libre, sería incapaz de decidir. El problema no son las emociones, sino qué emociones y producidas por quién. La salida no es volverse frío ante la inteligencia artificial, sino cambiar de afecto: pasar de las pasiones tristes que nos capturan a las emociones alegres que nos devuelven la potencia.

Esa salida tiene dos mitades que se necesitan. La individual: cultivar las emociones que abren —curiosidad en vez de fascinación, confianza fundada en vez de dependencia, indignación activa en vez de resentimiento, esperanza activa en vez de obediencia—. Y la colectiva: desencantar la tecnología, bajarla del altar a la mesa, y ampliar el repertorio de

narrativas para que el futuro siga teniendo más de una forma posible. Ninguna de las dos alcanza sola.

Hasta aquí la filosofía. Pero un trabajo que sostiene que la potencia de obrar se ejerce en los gestos concretos quedaría incompleto si no bajara, él mismo, a lo concreto. Cerremos con prácticas precisas, derivadas del análisis, para cualquiera que quiera relacionarse con la inteligencia artificial sin entregar lo que las cuatro narrativas le piden. No son recetas mágicas; son ejercicios de potencia.

Frente a la maravilla que fascina, la práctica es preguntar cómo y quién. Cada vez que una herramienta o un anuncio sobre IA produzca asombro, conviértalo en pregunta: cómo funciona realmente, quién lo fabricó, con qué datos se entrenó, qué consume y a costa de qué. No hace falta volverse experto; alcanza con sostener la pregunta en lugar de soltarla. La curiosidad se entrena: es el hábito de no quedarse en la primera impresión deslumbrada.

Frente a la serenidad que vuelve dependiente, la práctica es no delegar la vigilancia del todo. Confiar en una herramienta o en una empresa está bien, pero que sea confianza fundada y no ciega: buscar quién la critica, leer una voz discordante, no informarse solo por boca de quien fabrica el producto. La calma que sobrevive a escuchar la crítica es confianza; la que necesita no escucharla es dependencia.

Frente a la ira que resiente, la práctica es separar la causa de la persona. Cuando algo de la inteligencia artificial indigna —y hay motivos legítimos para indignarse—, pregúntese si esa energía va hacia un enemigo a quien odiar o hacia un problema que resolver. Dirigirla a una causa concreta —un uso abusivo, una regulación ausente, un daño reparable— la vuelve activa; dirigirla a un chivo expiatorio la vuelve resentimiento estéril. La prueba es simple: si la emoción deja ganas de hacer algo, es activa; si deja solo ganas de culpar a alguien, capturó.

Frente al alivio que vuelve obediente, la práctica es no tercerizar el discernimiento moral. Está bien escuchar a las autoridades —religiosas, técnicas, políticas— sobre lo bueno y lo malo en la IA, pero que sea insumo para el propio juicio, no reemplazo de él: preguntarse uno mismo qué le parece bien y qué mal, y por qué, antes de adoptar la respuesta de otro. El criterio prestado es cómodo; el propio es lo que nos mantiene libres.

Hay, además, prácticas colectivas. Hablar de inteligencia artificial con otros en términos terrenales y no épicos, corriendo la conversación del «¿nos salvará o nos destruirá?» hacia el «¿quién decide esto y cómo se regula?». Sostener y exigir espacios de deliberación pública sobre la tecnología, en lugar de dejar el tema a las empresas y los expertos. Y, para quienes trabajan en comunicación, política o medios, usar la capacidad de leer las arquitecturas emocionales no para fabricar mejores capturas, sino para nombrarlas y desactivarlas. Queda la práctica más pequeña y más cotidiana, la que está al alcance de todos. La inteligencia artificial no nos llega solo en encíclicas y conferencias: nos llega en una pantalla, varias veces al día, pidiéndonos confianza, asombro o delegación. Usarla sin adorarla, aprovecharla sin entregarle el juicio, recordar que del otro lado hay personas con intereses: ese gesto mínimo, repetido, es donde la potencia de obrar se conserva o se pierde. La batalla por nuestras emociones no se

libra una vez, en una escena solemne en el Vaticano. Se libra todos los días, en cada interacción, y se gana —o se pierde— de a poco.

Seamos claros, por último, sobre los límites de este trabajo, porque la humildad sobre el propio alcance es parte de la potencia que defiende. Es un trabajo de interpretación, no de medición: reconstruye arquitecturas discursivas, no mide cuántas personas son efectivamente capturadas por cada narrativa, lo cual exigiría una investigación empírica de recepción que excede este ensayo. Tampoco pretende que las cuatro emociones agoten el campo, ni que los cuatro actores sean los únicos: son los más nítidos en este momento, pero el mapa podría ampliarse —otros actores, otras emociones, otras tradiciones religiosas más allá de la cristiana, que es la que aquí predomina—. Y la propuesta de salida es una apuesta argumentada, no una solución probada: el tiempo y la práctica dirán cuánto sirve.

Aun con esos límites, la apuesta de fondo se sostiene. Si las emociones deciden lo que hacemos, si lo que hacemos decide qué futuro construimos, y si las narrativas de forma religiosa son hoy una de las principales herramientas para capturar esas emociones, entonces aprender a reconocerlas y a cultivar las que nos vuelven más capaces no es un lujo intelectual. Es la condición para seguir siendo, frente a la tecnología más poderosa que hemos construido, los autores de nuestro propio futuro y no los espectadores del que otros eligieron por nosotros. Esa es, en definitiva, la batalla por nuestras emociones. Y conviene darla despiertos.

Referencias

- Altman, S. (2013). *Successful people* [entrada de blog]. blog.samaltman.com
- Altman, S. (2021). *Moore's Law for Everything*. moores.samaltman.com
- Altman, S. (23 de septiembre de 2024). *The Intelligence Age*. ia.samaltman.com
- Amodei, D. (octubre de 2024). *Machines of Loving Grace: How AI Could Transform the World for the Better*. darioamodei.com
- Angelus. (mayo de 2026). [Cobertura sobre la presentación de Magnifica Humanitas y la participación de Christopher Olah]. Angelus News.
- Anthropic. (21 de enero de 2026). *Claude's Constitution*. Anthropic. <https://www.anthropic.com>
- Aristóteles. (2014). *Ética a Nicómaco* (J. Pallí Bonet, trad.). Gredos.
- Aristóteles. (2014). *Retórica* (Q. Racionero, trad.). Gredos.
- Barrett, L. F. (2017). *How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Benasayag, M. y Schmit, G. (2003). *Las pasiones tristes: sufrimiento psíquico y crisis social*. Siglo XXI.
- Berger, P. L. (1967). *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. Doubleday.
- Bloomberg. (7 de enero de 2026). *Anthropic Raising \$10 Billion at \$350 Billion Valuation*. Bloomberg.
- Bourdieu, P. (1991). *El sentido práctico* (Á. Pazos, trad.). Taurus. (Obra original publicada en 1980).
- Bruner, J. (1986). *Actual Minds, Possible Worlds*. Harvard University Press.
- Bruner, J. (1991). The Narrative Construction of Reality. *Critical Inquiry*, 18(1), 1-21.
- Campbell, J. (2014). *El héroe de las mil caras* (L. J. Hernández, trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1949).
- CEFE-AI. (2026). *AllFaith Benchmark: Religious Representation in Large Language Models* [presentado en el Athens Summit, 26 de mayo de 2026].
- Christianity Today. (2025). [Reportaje sobre ACTS 17 Collective y Trae y Michelle Stephens].
- CNN en Español. (25 de mayo de 2026). [Cobertura de la presentación de Magnifica Humanitas por León XIV].
- Cowen, A. S. y Keltner, D. (2017). Self-report captures 27 distinct categories of emotion bridged by continuous gradients. *PNAS*, 114(38), E7900-E7909.
- Damasio, A. (1994). *Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain*. Putnam.
- Davis, E. (1998). *TechGnosis: Myth, Magic, and Mysticism in the Age of Information*. Harmony Books.
- Deleuze, G. (1981). *Spinoza: Philosophie pratique*. Éditions de Minuit.
- Deleuze, G. y Parnet, C. (1977). *Dialogues*. Flammarion.
- Dicasterio para la Doctrina de la Fe y Dicasterio para la Cultura y la Educación. (28 de enero de 2025). *Antiqua et nova. Nota sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana*. Vaticano. <https://www.vatican.va>
- Durkheim, É. (2007). *Las formas elementales de la vida religiosa* (A. Pazos, trad.). Akal. (Obra original publicada en 1912).
- Ekman, P. (1992). An Argument for Basic Emotions. *Cognition and Emotion*, 6(3-4), 169-200.

- Ekman, P. (1999). Basic Emotions. En T. Dalgleish y M. Power (Eds.), *Handbook of Cognition and Emotion* (pp. 45-60). Wiley.
- El Colombiano. (mayo de 2026). [Cobertura sobre Anthropic, el uso militar de la IA y la encíclica].
- Encyclopædia Britannica. (2025). *René Girard*. <https://www.britannica.com>
- Fast Company. (2026). [Reportaje sobre Anthropic como alternativa ética frente a OpenAI y xAI].
- Fisher, W. R. (1987). *Human Communication as Narration: Toward a Philosophy of Reason, Value, and Action*. University of South Carolina Press.
- Geraci, R. M. (2010). *Apocalyptic AI: Visions of Heaven in Robotics, Artificial Intelligence, and Virtual Reality*. Oxford University Press.
- Girard, R. (1972). *La violencia y lo sagrado* (J. Jordá, trad.). Anagrama.
- Hao, K. (2025). *Empire of AI: Dreams and Nightmares in Sam Altman's OpenAI*. Penguin Press.
- Harari, Y. N. (2011). *Sapiens: De animales a dioses*. Debate.
- Hochschild, A. R. (1983). *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*. University of California Press.
- Hume, D. (2005). *Tratado de la naturaleza humana* (F. Duque, trad.). Tecnos. (Obra original publicada en 1739-1740).
- Infobae. (mayo de 2026). [Cobertura sobre el contenido y la extensión de Magnífica Humanitas].
- Jobin, A., Ienca, M. y Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1, 389-399.
- Junto Institute. (2016). *The Emotion Wheel*. The Junto Institute.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Lakoff, G. (1996). *Moral Politics: How Liberals and Conservatives Think*. University of Chicago Press.
- Lakoff, G. (2004). *Don't Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate*. Chelsea Green.
- León XIV. (2026). *Magnífica Humanitas* [carta encíclica sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial]. Vaticano. <https://www.vatican.va>
- Noble, D. F. (1997). *The Religion of Technology: The Divinity of Man and the Spirit of Invention*. Alfred A. Knopf.
- Nussbaum, M. (2001). *Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions*. Cambridge University Press.
- Olah, C. (2026). [Discurso en la presentación de la encíclica, Vaticano]. Anthropic. <https://www.anthropic.com/news/chris-olah-pope-leo-encyclical>
- Peirce, C. S. (1931-1958). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce* (C. Hartshorne, P. Weiss y A. Burks, Eds.). Harvard University Press.
- Platón. (1988). *Fedro* (E. Lledó, trad.). Gredos.
- Plutchik, R. (1980). *Emotion: A Psychoevolutionary Synthesis*. Harper & Row.
- Roher, D. y Tyrell, C. (Directores). (2026). *The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist* [documental].
- Shiller, R. J. (2019). *Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events*. Princeton University Press.

- Simon, H. A. (1971). *Designing Organizations for an Information-Rich World*. En M. Greenberger (Ed.), *Computers, Communications, and the Public Interest* (pp. 37-72). Johns Hopkins Press.
- Spinoza, B. (1986). *Tratado teológico-político* (A. Domínguez, trad.). Alianza. (Obra original publicada en 1670).
- Spinoza, B. (2000). *Ética demostrada según el orden geométrico* (V. Peña, trad.). Alianza. (Obra original publicada en 1677).
- Szerszynski, B. (2005). *Nature, Technology and the Sacred*. Blackwell.
- The New Inquiry. (2017). *The Scapegoating Machine*. <https://thenewinquiry.com>
- Tiku, N., Dwoskin, E. y De Vynck, G. (10 de octubre de 2025). *Inside billionaire Peter Thiel's private lectures: Warnings of "the Antichrist" and U.S. destruction*. The Washington Post.
- Time. (21 de enero de 2026). [Reportaje sobre la constitución de Claude y Amanda Aske].
- Vatican News. (mayo de 2026). [Cobertura de la firma y presentación de Magnifica Humanitas].
- Vox / Samuel, S. (28 de enero de 2026). *Claude has an 80-page "soul document." Is that enough to make it good?* Vox. <https://www.vox.com>